

Materiały do poznania rozmieszczenia kózkowatych (Coleoptera, Cerambycidae) Beskidu Zachodniego – gatunki nieczęste, częste i pospolite

Contribution to the knowledge of the distribution of longhorn beetles (Coleoptera and Cerambycidae) in the Western Beskid Mountains – infrequent, frequent and common species

Marian J. ŁUSZCZAK¹, Stanisław SZAFRANIEC²

¹ Mochnaczka Wyżna 64, 33-380 Krynica-Zdrój, mluszczak@wp.pl

² Babiogórski Park Narodowy, Zawoja 1403, 34-221 Zawoja, jafer@wp.pl

ABSTRACT: The new chorological data concerning 56 species of the Cerambycidae family are presented from the Western Beskid Mountains (South Poland). The authors compared the species composition in the best-studied mezoregions: the Beskid Żywiecki Range (with the Babiogórski National Park), the Gorce Mountains (with Gorczański National Park) and the Beskid Sądecki Range (with Experimental Forestry Facility in Krynica).

KEY WORDS: longhorn beetles, Cerambycidae, Western Carpathians, distribution, new findings.

Wstęp

Beskid Zachodni to rozległa kraina obejmująca szereg makroregionów od Beskidu Śląskiego na zachodzie po Beskid Sądecki na wschodzie. W jej skład wchodzi: Beskid Śląski (powierzchnia w Polsce ok. 560 km²), Kotlina Żywiecka (pow. ok. 320 km²), Beskid Mały (ok. 400 km²), Beskid Żywiecki (w szerokim ujęciu, powierzchnia ok. 1100 km²), Beskid Makowski (ok. 900 km²), Gorce (ok. 500 km²), Beskid Wyspowy (ok. 1000 km²), Beskid Sądecki (ok. 670 km²), Pogórza: Śląskie, Wielickie, Wiśnickie oraz Kotlina Rabczańska i Kotlina Sądecka (KONDRACKI 1998).

W Beskidzie Śląskim obszarami o dużej ilości historycznych danych dotyczących Cerambycidae są okolice Cieszyna i Pogórza Śląskiego oraz rejon Ustronia (BURAKOWSKI i in. 1990). W Beskidzie Żywieckim rejonem eksplorowanym od wielu dziesięcioleci jest Babiogórski Park Narodowy (PAWŁOWSKI 1967, STARZYK i SZAFRANIEC 1989, SZAFRANIEC i in. 2021). W Gorcach obszarem dobrze zbadanym jest Gorczański Park Narodowy (STARZYK i in. 1992, WOJAS i SZAFRANIEC 2013). W Beskidzie Sądeckim obszarem bardzo dobrze zbadanym jest Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy (ŁUSZCZAK i STARZYK 1982, SZAFRANIEC i in. 2021). Z pozostałych mezoregionów dysponujemy fragmentarycznymi danymi dotyczącymi rozmieszczenia Cerambycidae.

Cel i metody

Celem publikacji jest uzupełnienie informacji dotyczących występowania przedstawicieli Cerambycidae w Beskidzie Zachodnim. Niniejsza praca przedstawia stanowiska gatunków, które nie zostały ujęte w artykule (SZAFRANIEC i in. 2021). Metodyka prowadzonych prac, jak również obszar badań zostały opisane w wyżej wskazanej pracy.

Badaniami objęto obszar obejmujący 27 kwadratów siatki UTM (10×10 km), które były rozmieszczone w następujących mezoregionach: Beskid Mały (**BM**): CA61, CA81; Beskid Żywiecki (**BŻ**): CV79, CV99, DA00, DV09, DV19; Beskid Wyspowy (**BW**): DA71, DA72, DA81; Gorce (**G**): DV38, DV39, DV49, DV57; Beskid Sądecki wraz z Kotliną Sądecką (**BS**): DV67, DV68, DV77, DV78, DV79, DV86, DV87, DV88, DV96, DV97, DV98, EV06 i EV07. Nowe dane pochodzą z badań i obserwacji autorów, prowadzonych na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. W pracy oprócz danych własnych (MŁ – Marian J. ŁUSZCZAK, SS – Stanisław SZAFRANIEC), wykorzystano również obserwacje zebrane przez inne osoby, co oznaczono w tekście następującymi skrótami: AB – Andrzej BOSAK, AF – Andrzej FLORCZAK, AM – Andrzej MELKE, AT – Andrzej TRZECIAK, BJF – Bożena i Jarosław FRUNZE, JBu – Jerzy BUDZIOCH, JME – J. MENDZIKOWSKI, JP – Jerzy PARUSEL, LK – Leszek KOBAK, LKU – Lucyna

KUD, MR – Maria RUSECKA, PG – Paweł GÓRSKI, PN – Paweł NIEMIEC, PS – Paweł SZAFRANIEC, RCH – Rafał CHRABĄSZCZ, RJ – Roman JANKOWSKI, TA – Tadeusz ADAMCZEWSKI, TW – Tadeusz WOJAS. Wszystkim osobom, które udostępniły nam swoje dane składamy podziękowania. Osobne podziękowania kierujemy do Dyrekcji BgPN w Zawoi, za udostępnienie danych w zgromadzonych zbiorach. W pracy przyjęto następujący podział gatunków ze względu na częstość występowania: gatunki pospolite – stwierdzone w co najmniej 14 kwadratach UTM, częste – stwierdzone w przedziale od 9 do 13 kwadratów, nieczęste – stwierdzone w przedziale od 5 do 8 kwadratów. W pracy zastosowano następujące skróty: BgPN – Babiogórski Park Narodowy, coll. – zbiór, cult. ex – wyhodowano z, dol. – dolina (rzeki), GPN – Gorczański Park Narodowy, k. – koło (miejscowości), LZD – Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy, Nadl. – nadleśnictwo, obs. – obserwacja, oddz. – oddział leśny, ok. – około (wartość przybliżona), os. – osiedle, PPK – Popradzki Park Krajobrazowy.

Podział systematyczny Cerambycidae przyjęto za (BENSE 1995), zaś nazewnictwo za drugim wydaniem „Catalogue of Palaearctic Coleoptera” (DANILEVSKY 2020).

Wyniki

Uwzględniając dane zawarte w pracy (SZAFRANIEC i in. 2021) oraz ujęte w niniejszym opracowaniu, stwierdzono następującą liczbę gatunków Cerambycidae w poszczególnych mezoregionach: Beskid Mały – 17, Beskid Żywiecki – 65, Gorce – 28, Beskid Wyspowy wraz z Pogórzem Wiśnickim – 23, Beskid Sądecki wraz z Kotliną Sądecką – 101. Niniejsza praca zawiera dane o 56 gatunkach, z których 22 zaliczono do grupy gatunków nieczęstych [n], 10 do częstych [c], zaś 24 do gatunków pospolitych [p]. Dla gatunków pospolitych, spotykanych wielokrotnie w czasie badań, podano tylko ogólną lokalizację stanowisk w siatce UTM.

Wykaz stwierdzonych gatunków i stanowisk

Prionus coriarius (LINNAEUS, 1758) [c]

BŻ – CV79: Sopotnia Wielka; 7 VIII 2014, 1♀, leg. TA, 10 VIII 2014, 1♂, leg. AB. **CV99:** Zawoja Podryzowana, 10 VIII 2003, 1♂ w pobliżu potoku Jałowieckiego, leg. SS. **DA00:** Skawica Skutowo, 3 VII 2002, 1♂ koło domostw, leg. PS, Skawica, 17 VII 2003, 1♂ w dol. rzeki Skawica, leg. PS, Skawica Zemliki; 5 VIII 2006, 1♂ w pobliżu domostw, leg. SS, 10 VII 2020, 1♀ w ogrodzie, obs. SS, 18 VII 2020, 1♂ do światła, leg. SS. **DV09:** Skawica, 5 VIII 2016, 1♀, Nadl. Sucha, oddz. 348, na

pniaku jodłowym, leg. SS, Sidzina, 11 VIII 2011, 1 ex., okolice potoku Zakulawka, na zmurszałym pniaku jodłowym, leg. PN. **DV19:** Toporzysko os. Dział; 1 VII 2008, 1♀ w locie w lesie świerkowo-jodłowym, leg. PN, 9 VII 2008, 1 ex., na zmurszałym pniaku jodłowym, obs. PN, 28 VII 2010, 1♀ składająca jaja w pniaku jodłowym, obs. PN, 6–8 VIII 2010, 10 exx., rójka na zmurszałych pniakach jodeł, obs. PN, 21 VII 2012, kopulująca para na pniaku jodłowym, obs. PN. **BS – DV78:** Roztoka Wielka, 7 VIII 1977, 1♀, Nadl. Piwniczna, oddz. 375, na nieokorowanych wałkach świerkowych, leg. LK, coll. MŁ; Stary Sącz, 6 VII 1995, 1 ex., w locie nad rzeką Poprad, leg. AT. **DV96:** Powroźnik, 9 IX 1976, 1♂, LZD oddz. 116, na wałkach jodłowo-świerkowych, leg. MŁ, Wojkowa, 17 VII 1981, 1♀, oddz. 164, na wałkach jodłowo-świerkowych, leg. MŁ, Muszyna, 20 VIII 2008, 2♂♂, Nadl. Piwniczna, oddz. 105, na składzie drewna na wałkach świerkowo-jodłowo-modrzewiowych, leg. MŁ, Dubne, 20 VIII 2008, 1♀, oddz. 170, na kłodach świerkowych, leg. MŁ. **DV97:** Kopciowa, 29 VII 1976, 1♂, LZD, oddz. 12, na trawie koło spróchniałej gruszy, leg. MŁ, Krzyżówka, 8 VIII 1999, 1♀, oddz. 4, na kłodach świerkowych, leg. MŁ, Jakubik, 20 VII – 25 X 2016, 2♀♀, oddz. 103, złapane do pułapki IBL-2 z Ipsodorem (syntetyczny feromon używany do odłowu kornika drukarza) w zamierającej świerczynie, leg. MŁ. **EV06:** Tylicz, 11 VIII 1976, 1♀, LZD, oddz. 155, na wałkach jodłowych, leg. MŁ, Muszyna, 26 VIII – 30 IX 2020, 1♀, oddz. 139, złapana do żółtej miski zawieszanej na brzozie, leg. MŁ. **EV07:** Mochnaczka Niżna, 6 VIII 1979, 1♂, LZD, oddz. 96, na kłodach jodłowych leg. MŁ.

Oxymirus cursor (LINNAEUS, 1758) [p]

Pospolity gatunek corocznie odławiany i obserwowany na pniakach drzew iglastych i kwiatach roślin zielnych. Najwcześniej imago zostało zebrane 5 V 1993 na Kopciowej (DV97), a najpóźniej 23 VII 1991 również na Kopciowej. Jego występowanie potwierdzono w następujących miejscowościach: **BŻ – CV79:** Sopotnia Wielka. **CV99:** Zawoja BgPN, Lipnica Wielka BgPN, Zawoja Mosorne. **DA00:** Białka. **DV09:** Sidzina, Skawica Sucha Góra. **DV19:** Toporzysko. **G – DV49:** Zasadne. **BS – DV68:** Gaboń. **DV77:** Kosarzyska, Piwniczna-Zdrój. **DV86:** Żegiestów, Milik. **DV87:** Łomnica-Zdrój, Wierchomla Wielka. **DV96:** Powroźnik, Muszyna, Dubne. **DV97:** Krynica, Kopciowa, Krzyżówka, Mochnaczka Wyżna. **EV06:** Tylicz, Muszyna. **EV07:** Mochnaczka Niżna.

Rhagium inquisitor (LINNAEUS, 1758) [p]

Pospolity gatunek licznie występujący na składach drewna oraz na pniakach drzew iglastych. Najwcześniej imago zostało odłowione 10 V 2019 w Wojkowej (DV96), a najpóźniej 6 X 2015 w Krynicy (DV97).

BM – CA81: Las. **BŻ – CV79:** Sopotnia Wielka. **CV99:** Zawoja BgPN, Lipnica Wielka BgPN, Zawoja Mosorne. **DA00:** Białka, Skawica. **DV09:** Sidzina, Skawica Sucha Góra. **DV19:** Toporzysko. **BW – DA71:** Witowice Górne. **G – DV49:** Zasadne. **BS – DV68:** Gaboń. **DV78:** Roztoka Ryterska, Rytro. **DV86:** Żegiestów, Andrzejówka, Milik. **DV87:** Wierchomla Wielka, **DV96:** Powroźnik, Wojkowa, Muszyna, Dubne, Leluchów, **DV97:** Krynica, Kopciowa, Mochnaczka Wyżna, Jakubik, Krzyżówka, **DV98:** Uhryń, Nowa Wieś, Kotów, **EV06:** Tylicz, Muszyna, **EV07:** Mochnaczka Niżna.

Rhagium mordax (DE GEER, 1775) [p]

Gatunek bardzo często spotykany na składach drewna, pniakach drzew iglastych i liściastych oraz na kwiatach roślin zielnych. Najwcześniej imago zostało zebrane 30 IV 2014 w Mochnaczce Wyżnej (DV97), a najpóźniej 7 IX 1984 na Krzyżówce (DV97).

BM – CA81: Las. **BŻ – CV79:** Sopotnia Wielka. **CV99:** BgPN Zawoja, BgPN Lipnica Wielka, Zawoja Mosorne. **DA00:** Białka, Skawica. **DV09:** Sidzina, Skawica Sucha Góra. **DV19:** Toporzysko. **BW – DA71:** Witowice Górne. **G – DV49:** Zasadne. **BS – DV68:** Gaboń. **DV77:** Kosarzyska, Piwniczna-Zdrój. **DV78:** Roztoka Ryterska, Rytro. **DV86:** Żegiestów. **DV87:** Wierchomla Wielka. **DV96:** Powroźnik, Wojkowa, Muszyna, Dubne, Leluchów. **DV97:** Krzyżówka, Mochnaczka Wyżna, Kopciowa, Krynica, Jakubik. **DV98:** Uhryń, Nowa Wieś. **EV06:** Tylicz, Muszyna, **EV07:** Mochnaczka Niżna.

Pachyta quadrimaculata (LINNAEUS, 1758) [p]

Gatunek corocznie spotykany na kwiatach roślin zielnych, przede wszystkim na *Aegopodium podagraria* L. oraz *Heracleum spondylium* L. Najwcześniej imago zostało zebrane 15 VI 2016 w Mochnaczce Wyżnej, a najpóźniej 5 IX 1980 też w tej miejscowości.

BM – CA81: Las. **BŻ – CV79:** Sopotnia Wielka. **CV99:** Zawoja BgPN, Lipnica Wielka BgPN, Zawoja Mosorne. **DA00:** Białka, Skawica. **DV09:** Sidzina, Skawica Sucha Góra. **G – DV49:** Zasadne. **BS – DV68:** Gaboń. **DV78:** Rytro, **DV86:** Żegiestów. **DV87:** Wierchomla Wielka i Mała. **DV88:** Łabowiec, Składziste, Złotne. **DV96:** Powroźnik, Wojkowa, Muszyna, Dubne. **DV97:** Krzyżówka, Mochnaczka Wyżna, Kopciowa, Krynica, Jakubik. **DV98:** Nowa

Wieś, Kotów, Uhryń. **EV06:** Muszyna, Tylicz. **EV07:** Mochnaczka Niżna.

Evodinellus clathratus (FABRICIUS, 1793) [p]

Liczny wiosenny gatunek, którego imago żeruje na kwiatach *Vaccinium myrtillus* oraz innych roślinach runa leśnego. Najwcześniej imago zostały zaobserwowane 24 IV 2018 w Zawoi Rybnej (CV99), a najpóźniej 6 VIII 1979 w Tyliczu (EV06).

BŻ – CV79: Sopotnia Wielka. **CV99:** Zawoja BgPN, Lipnica Wielka BgPN, Zawoja Mosorne. **DA00:** Białka, Skawica. **DV09:** Sidzina, Skawica Sucha Góra. **BM – DA81:** Las. **G – DV49:** Zasadne. **BS – DV68:** Gaboń. **DV87:** Wierchomla Wielka i Mała. **DV88:** Łabowiec, Składziste, Barnowiec. **DV96:** Powroźnik, Dubne. **DV97:** Kopciowa, Mochnaczka Wyżna, Krynica, Jakubik. **DV98:** Uhryń, Nowa Wieś, Kotów. **EV06:** Tylicz. **EV07:** Mochnaczka Niżna.

Carilia virginea (LINNAEUS, 1758) [p]

Bardzo liczny gatunek spotykany na kwiatach roślin zielnych i krzewów oraz odziomkach zamierających świerków. Najwcześniej imago zostało zebrane 3 VI 2005 w Powroźniku (DV96), a najpóźniej 4 IX 1980 w Mochnaczce Niżnej (EV07).

BM – CA81: Las. **BŻ – CV79:** Sopotnia Wielka. **CV99:** Zawoja BgPN, Lipnica Wielka BgPN, Zawoja Mosorne. **DA00:** Białka, Skawica. **DV09:** Sidzina, Skawica Sucha Góra. **DV19:** Toporzysko. **BW – DA81:** Jamna. **G – DV49:** Zasadne. **BS – DV68:** Gaboń. **DV77:** Sucha Dolina, Kosarzyska, Piwniczna-Zdrój. **DV78:** Rytro. **DV79:** Nowy Sącz, Nawojowa. **DV86:** Żegiestów, Andrzejówka, Milik. **DV87:** Zubrzyk, Wierchomla Wielka i Mała. **DV88:** Łabowiec, Składziste, Barnowiec, Złotne. **DV96:** Wojkowa, Powroźnik, Muszyna, Leluchów, Dubne. **DV97:** Krzyżówka, Kopciowa, Mochnaczka Niżna, Krynica. **DV98:** Uhryń, Nowa Wieś, Kotów. **EV06:** Muszyna, Tylicz. **EV07:** Mochnaczka Niżna.

Dinoptera collaris (LINNAEUS, 1758) [p]

Niezbyt liczny gatunek spotykany w wielu miejscach na kwiatach różnych roślin zielnych. Najwcześniej imago zostało zebrane 5 V 2004 w Skawicy, a najpóźniej 31 VII 1979 w Tyliczu (EV06).

BŻ – CV79: Sopotnia Wielka. **CV99:** Zawoja BgPN, Lipnica Wielka BgPN, Zawoja Mosorne. **DA00:** Białka, Skawica. **DV09:** Sidzina, Skawica Sucha Góra. **DV19:** Toporzysko. **BW – DA81:** Jamna. **G – DV49:** Zasadne. **DV57:** Kluszkowce. **BS – DV78:** Rytro. **DV88:** Składziste, Złotne. **DV96:** Powroźnik, Muszyna, Leluchów. **DV97:** Kopciowa, Mochnaczka Wyżna, Krynica. **EV06:** Muszyna, Tylicz. **EV07:** Mochnaczka Niżna.

Pidonia lurida (FABRICIUS, 1793) [p]

Pospolity gatunek licznie odwiedzający kwiaty roślin runa leśnego. Najwcześniej imago zostało zebrane 22 V 2018 na Kopciowej, a najpóźniej 15 VIII 1978 również na Kopciowej.

BM – CA81: Las. **BŻ – CV79:** Sopotnia Wielka. **CV99:** Zawoja BgPN, Lipnica Wielka BgPN, Zawoja Mosorne. **DA00:** Białka, Skawica. **DV09:** Sidzina, Skawica Sucha Góra. **DV19:** Toporzysko. **BW – DA81:** Jamna. **G – DV49:** Zasadne. **BS – DV68:** Gaboń. **DV86:** Żegiestów, Milik. **DV87:** Zubrzyk, Wierchomla Wielka i Mała. **DV88:** Łabowiec, Składziste, Barnowiec, Homrzyska, Złotne. **DV96:** Powroźnik, Wojkowa, Muszyna, Leluchów, Dubne. **DV97:** Kopciowa, Krynica, Krzyżówka, Mochnaczka Wyżna, Jakubik. **DV98:** Uhryń, Nowa Wieś. **EV06:** Muszynka, Tylicz. **EV07:** Mochnaczka Niżna.

Grammoptera ruficornis (FABRICIUS, 1781) [p]

Gatunek w Beskidzie Zachodnim preferujący *Alnus incana* (L.) Mnch.. Imagines spotykane na kwiatach roślin w terenach podmokłych i nadrzecznych. Najwcześniej imago zostało zebrane 11 V 1995 w Skawicy, a najpóźniej 23 VII 2003 w Mochnaczce Wyżnej.

BŻ – CV79: Sopotnia Wielka. **CV99:** Zawoja BgPN, Lipnica Wielka BgPN, Zawoja Mosorne. **DA00:** Białka, Skawica. **DV09:** Sidzina, Skawica Sucha Góra. **DV19:** Toporzysko. **BW – DA81:** Jamna. **G – DV49:** Zasadne. **BS – DV78:** Roztoka Ryterska, **DV87:** Łomnica-Zdrój, Wierchomla Wielka, **DV88:** Składziste, **DV96:** Powroźnik, Muszyna, **DV97:** Kopciowa, Mochnaczka Wyżna, Krynica, **EV06:** Muszynka, Tylicz, **EV07:** Mochnaczka Niżna.

Alosterna tabacicolor (DE GEER, 1775) [p]

Pospolity i liczny gatunek odżywiający się nektarem i pyłkiem roślin runa leśnego. Najwcześniej imago zostało zebrane 18 V 2019 w Białce (DA00), a najpóźniej na Kopciowej 15 VIII 1978.

BM – CA81: Las. **BŻ – CV79:** Sopotnia Wielka. **CV99:** Zawoja BgPN, Lipnica Wielka BgPN, Zawoja Mosorne. **DA00:** Białka, Skawica. **DV09:** Sidzina, Skawica Sucha Góra. **DV19:** Toporzysko. **BW – DA81:** Jamna. **G – DV49:** Zasadne. **BS – DV68:** Gaboń. **DV78:** Rytro. **DV86:** Żegiestów, Andrzejówka. **DV87:** Wierchomla Wielka i Mała. **DV88:** Łabowiec, Składziste, Barnowiec, Złotne. **DV96:** Powroźnik, Wojkowa, Muszyna, Dubne. **DV97:** Kopciowa, Krzyżówka, Krynica, Mochnaczka Wyżna. **DV98:** Nowa Wieś. **EV06:** Muszynka. **EV07:** Mochnaczka Niżna.

Pseudovadonia livida bicarinata (ARNOLD, 1869) [c]

BM – CA81: Las ad Sucha Beskidzka; 2 VII 1995, 4 exx, na kwiatach, leg. SS, 25 VII 2020, 2 exx, na kwiatach *A. podagraria*, leg. SS. **BŻ – CV79:** Sopotnia Wielka, 8 VII 2009, 1 ex., na kwiatach, leg. AB. **CV99:** Zawoja Policzne, 23 VII 2020, 2 exx, 700 m n.p.m., z kwiatów na łące, leg. SS, polana Krowiarki BgPN, 4 VII 2009, 2 exx., 1010 m n.p.m., na kwiatach, leg. SS, Lipnica Wielka BgPN, 28 VII 2020, 5exx, polana Lniarka, 840 m n.p.m., na kwiatach *Achillea millefolium* L., leg. SS. **DA00:** Białka Maryniaki, 17 VI 2018, 2 exx, ściana lasu mieszanego, na kwiatach *A. podagraria*, leg. SS, 21 VII 2020, 2 exx., leg. SS, Skawica Żurkowo, 18 VII 1995, 3 exx., na kwiatach, leg. SS. **DV09:** Skawica, 11 VI 2009, 2 exx., Nadl. Sucha, oddz. 347, na kwiatach leg. PS i SS, Sidzina Psia Dolina, 19 VII 2020, 1 ex., na kwiatach *A. podagraria*, leg. PS. i SS. **BS – DV78:** Żeleźnikowa, 24 VI 2020, 6 exx., Nadl. Nawojowa, oddz. 253, na kwiatach *Ch. hirsutum*, na skraju lasu, leg. MŁ, Popowice, 26 VI 2008, 1 ex., leg. AT. **DV96:** Powroźnik, 4 VII 1978, 2 exx., LZD, oddz.114, na kwiatach *A. podagraria*, na brzegu rzeki Muszynka, leg. MŁ, Muszyna, 18 VI 1976, kilkadziesiąt exx., Nadl. Piwniczna, oddz. 105, na kwiatach *Ch. leucanthemum*, na łące obok rezerwatu Obrożyska, leg. MŁ. Corocznie w latach 1977 – 2020 na tym stanowisku w czerwcu i lipcu po kilkadziesiąt okazów tego gatunku na różnych kwiatach, obs. MŁ. **DV97:** Krynica 14 VII 1979, 3 exx., LZD, oddz. 73, na kwiatach *Ch. leucanthemum*, leg. MŁ, Kopciowa, 23 VII 1991, 3 exx., oddz. 17, na kwiatach *Heracleum sosnovskyi* (Manden.), leg. MŁ. **EV06:** Wojkowa, 25 VI 1979, 2 exx., LZD, oddz. 162, na kwiatach *Cirsium palustre* (L.) Scop., na polanie, leg. MŁ. **EV07:** Mochnaczka Niżna, 28 VII 1997, 2 exx., LZD, oddz. 95, w czepak z roślin runa leśnego na hali, leg. MŁ, Czarna, 26 VI 2003, 3 exx, oddz. 14, w czepak z roślin runa leśnego na skraju lasu, leg. MŁ.

Lepturobosca virens (LINNAEUS, 1758) [c]

BŻ – CV79: Sopotnia Wielka; 25 VII 2020, 10 exx., Nadl. Jeleśnia, oddz. 205, dol. potoku, 750 m n.p.m., na kwiatach *Angelica sylvestris* L. i *Heracleum sphondylium* L., leg. SS, oddz. 175. dol. potoku Cebulowego 760 m n.p.m., 25 VII 2020, 5 exx., na kwiatach *A. sylvestris*, leg. SS. **CV99:** Zawoja; 4 VII 2009, 3 exx., polana Krowiarki, 1010 m n.p.m., na kwiatach, leg. SS, 30 VII 1997, 4 exx., polana Norczak, na kwiatach, leg. SS, 13 VII 1995, 3 exx., Markowe Rówieńki, na kwiatach, leg. SS, 3 VII 2009, 2 exx., polana Stonów, na kwiatach, leg. SS, 16 VII 1998, 3 exx., Sulowa Cyrhla, na kwiatach, obs. SS, Zawoja BgPN; 23 VII 1998, 2 exx., Hala

Czarnego, na kwiatach, leg. SS, 4 VIII 2015, 8 exx., Polana Rybna, na kwiatach, obs. SS, 7 VII 2020, 6 exx., oddz. 28, 1240 m n.p.m., młaka niskoturzcycowa, na kwiatach *Polygonum bistorta* L., obs. SS, 24 VII 1998, 4 exx., oddz. 43, na kwiatach, obs. SS, 4 VIII 2015, 2 exx., oddz. 44, na kwiatach *A. sylvestris*, obs. SS, 19 VII 2006, 2 exx., oddz. 46, na kwiatach, obs. SS, 17 VII 2006, 3 exx., oddz. 52, na kwiatach, obs. SS, 20 VII 1998, 2 exx., oddz. 76, na kwiatach, obs. SS. **DV09**: Sidzina Psia Dolina, 18 VII 2020, 15 exx., w otoczeniu las mieszanego górskiego, na kwiatach *A. sylvestris* i *H. sphondylium*, leg. PS i SS. **G – DV49**: Zasadne GPN, 18 VIII 2013, kilka exx, dol. Kamienicy poniżej polany Stawieniec, imago na kwiatach *A. sylvestris*. **BS – DV77**: Kosarzyska, 15 VII 1980, 1 ex., Nadl. Piwniczna, oddz. 43, na kwiatach *A. sylvestris*, leg. MŁ. **DV86**: Żegiestów, 30 VI 2020, 1 ex., Nadl. Piwniczna, oddz. 89, na kwiatach *Ch. hirsutum*, leg. MŁ. **DV87**: Łomnica, 14 VII 1980, 1 ex., Nadl. Piwniczna, oddz. 21, na kwiatach *Carum carvi*, leg. LKU, Wierchomla, 22 VII 2020, 2 exx., oddz. 3, na kwiatach *H. sphondylium*, leg. MŁ. **DV88**: Łabowiec, 29 VI 2020, 1 ex., Nadl. Nawojowa, oddz. 335, na kwiatach *A. podagraria*, leg. MŁ. **DV96**: Powroźnik, 4 VIII 1980, 1 ex., LZD, oddz. 157, na kwiatach *Filipendula ulmaria* (L.), leg. MŁ. **DV97**: Krzyżówka, 4 VII 1978, 1 ex., LZD, oddz. 1, na kwiatach *A. podagraria*, w starodrzewiu jodłowym, leg. MŁ, Jaworzyna Krynicka, 25 VII 1978, 1 ex., oddz. 52, na kwiatach *Achillea millefolium* L., leg. MŁ. **EV06**: Tylicz, 2 VII 1976, 1 ex., LZD, oddz. 148, na kwiatach *A. millefolium*, leg. MŁ, Muszynka, 19 VII 2020, 2 exx., oddz. 139, w czepak z roślin runa leśnego na skraju lasu jodłowego, leg. MŁ. **EV07**: Mochnaczka Niżna, 29 VII 1997, 1 ex., LZD, oddz. 96, na kwiatach *H. sphondylium*, na składzie drewna, leg. MŁ.

Stictoleptura maculicornis (DE GEER, 1775) [p]

Jeden z najpospolitszych gatunków kózek występujący we wszystkich typach lasu. Imaga licznie (po kilka sztuk) żerują na kwiatach roślin runa leśnego i krzewów. Najwcześniej imago zostało zebrane 8 VI 1979 w Krynicy, a najpóźniej 22 IX 1978 w Tyliczu.

BŻ – CV79: Sopotnia Wielka. **CV99**: Zawoja BgPN, Lipnica Wielka BgPN, Zawoja Mosorne. **DA00**: Białka, Skawica. **DV09**: Sidzina, Skawica Sucha Góra. **DV19**: Toporzysko. **G – DV49**: Zasadne. **BS – DV68**: Gaboń. **DV77**: Kosarzyska, Piwniczna-Zdrój, Sucha Dolina. **DV78**: Roztoka Ryterska, Rytro. **DV79**: Nowy Sącz, Nawojowa. **DV86**: Żegiestów, Milik, Adrzejówka. **DV87**: Łomnica-Zdrój,

Wierchomla Wielka i Mała, Zubrzyk. **DV88**: Łabowiec, Składziste, Barnowiec, Homrzyska, Złotne. **DV96**: Powroźnik, Wojkowa, Muszyna, Leluchów, Dubne. **DV97**: Krzyżówka, Kopciowa, Krynica, Mochnaczka Wyżna, Jakubik. **DV98**: Uhryń, Nowa Wieś, Kotów. **EV06**: Muszynka, Tylicz. **EV07**: Mochnaczka Niżna.

Stictoleptura rubra (LINNAEUS, 1758) [p]

Pospolity i często spotykany na leżącym drewnie i pniakach drzew iglastych gatunek. Owady doskonale korzystają również z nektaru i pyłku kwiatowego roślin zielnych. Najwcześniej imago zostało zebrane 1 VII 1981 na Krzyżówce, a najpóźniej 24 IX 1980 w Mochnaczce Wyżnej.

BŻ – CV79: Sopotnia Wielka. **CV99**: Zawoja BgPN, Lipnica Wielka BgPN, Zawoja Mosorne. **DA00**: Białka, Skawica. **DV09**: Sidzina, Skawica Sucha Góra. **DV19**: Toporzysko. **BW – DA71**: Witowice Górne. **G – DV49**: Zasadne. **BS – DV68**: Gaboń. **DV77**: Kosarzyska, Piwniczna-Zdrój. **DV78**: Roztoka Ryterska, Rytro. **DV79**: Nowy Sącz, Nawojowa. **DV86**: Adrzejówka, Milik, Żegiestów. **DV87**: Łomnica-Zdrój, Wierchomla Wielka i Mała. **DV88**: Łabowiec, Składziste, Barnowiec, Homrzyska, Złotne. **DV96**: Powroźnik, Wojkowa, Muszyna, Dubne, Leluchów. **DV97**: Krzyżówka, Kopciowa, Mochnaczka Wyżna, Krynica, Jakubik. **DV98**: Kotów, Nowa Wieś, Uhryń. **EV06**: Muszynka, Tylicz. **EV07**: Mochnaczka Niżna.

Stictoleptura scutellata (FABRICIUS, 1781) [n]

BW – DA71: Witowice Górne, 15 VII 2020, 1 ex., Nadl. Stary Sącz, oddz. 261, na wałkach bukowych, na składzie drewna, przy zrębie, leg. MŁ. **BS – DV86**: Żegiestów; 13 VII 1982, 1 ex., Nadl. Piwniczna, oddz. 74, złapany na kłodzie jodłowej, leg. LKU, 30 VI 2020, 1 ex., oddz. 89, na kwiatach *Ch. hirsutum* leg. MŁ. **DV96**: Wojkowa, 3 VIII 1976, 1 ex., LZD, oddz. 158, na kwiatach *F. ulmaria*, leg. MŁ, Dubne, 9 VII 2013, 1 ex., Nadl. Piwniczna, oddz. 171, w czepak z roślin runa leśnego, na skraju lasu bukowego, leg. MŁ. **DV97**: Jaworzyna Krynicka, 5 VIII 1981, 2 exx., LZD, oddz. 46, na kwiatach *Angelica silvestris* L. leg. MŁ. **EV06**: Tylicz, 3 VIII 1976, 3 exx., LZD, oddz. 137, na kwiatach *Peucedanum palustre*, leg. MŁ. **EV07**: Mochnaczka Niżna, 15 VI 1986, 1 ex., LZD, oddz. 98, złapany w locie na składzie drewna, leg. MŁ, Tylicz, 2 VIII 2015, 4 exx., na kwiatach, koło składu drewna, obs. BJJ.

Anastrangalia dubia dubia (SCOPOLI, 1763) [p]

Pospolity w Karpatach gatunek związany z lasami iglastymi. Samice wyróżniają się ogromną zmiennością zabarwienia pokryw – od czerwonej aż do czarnej. Najwcześniej imago zostało zebrane 28 V 2018 w Muszynie, a najpóźniej 22 IX 1978 w Tyliczu.

BM – CA81: Las. **BŻ – CV79:** Sopotnia Wielka. **CV99:** Zawoja BgPN, Lipnica Wielka BgPN, Zawoja Mosorne. **DV09:** Sidzina, Skawica Sucha Góra. **G – DV49:** Zasadne. **BS – DV68:** Gaboń. **DV77:** Sucha Dolina, Kosarzyska. **DV78:** Roztoka Ryterska, Rytro. **DV79:** Nowy Sącz, Nawojowa. **DV86:** Żegiestów, Milik, Andrzejówka. **DV87:** Wierchomla Wielka i Mała, Łomnica-Zdrój. **DV88:** Łabowiec, Składziste, Barnowiec, Złotne. **DV96:** Wojkowa, Powroźnik, Muszyna, Leluchów, Dubne. **DV97:** Krzyżówka, Kopciowa, Mochnaczka Wyżna, Krynica, Jakubik. **DV98:** Kotów, Nowa Wieś, Uhryń. **EV06:** Muszynka, Tylicz. **EV07:** Mochnaczka Niżna.

Anastrangalia sanguinolenta (LINNAEUS, 1761) [p]

Pospolity lecz niezbyt liczny gatunek preferujący lasy z dużym udziałem świerków i sosen. Najwcześniej imago zostało zebrane 4 VI 2018 w Muszynie, a najpóźniej 22 IX 1978 w Tyliczu.

BM – CA81: Las. **BŻ – CV79:** Sopotnia Wielka. **CV99:** Zawoja BgPN, Lipnica Wielka BgPN, Zawoja Mosorne. **DA00:** Białka, Skawica. **DV09:** Sidzina, Skawica Sucha Góra. **DV19:** Toporzysko. **G – DV49:** Zasadne. **BS – DV68:** Gaboń. **DV78:** Rytro, Roztoka Ryterska. **DV79:** Nawojowa. **DV87:** Wierchomla Wielka i Mała, Zubrzyk. **DV88:** Łabowiec, Składziste, Barnowiec. **DV96:** Powroźnik, Wojkowa, Muszyna, Dubne. **DV97:** Kopciowa, Mochnaczka Wyżna, Krynica, Jakubik. **EV06:** Muszynka, Tylicz. **EV07:** Mochnaczka Niżna.

Judolia sexmaculata (LINNAEUS, 1758) [n]

BŻ – CV79: Sopotnia Wielka; 1 VIII 2006, 1 ex., brzeg lasu, na kwiatach *A. sylvestris*, leg. AB, 20 VI 2008, 2 exx., leg. AB, 8 VI 2009, 1 ex, leg. AB, 27 VI 2009, 1 ex., leg. AB, 17 VII 2017, 1 ex., leg. AB. **CV99:** Zawoja Barańcowa, 17 VI 1992, 1 ex., leg. SS, Zawoja Markowe Rówieńki, 13 VI 1995, 1 ex, na kwiatach, leg. SS, Zawoja Lajkonik, 26 VI 1999, 1 ex., leg. AF, polana Stonów, 26 VI 1999, 2 exx., leg. AF, Zawoja Policzne, 13 VI 2003, 1 ex., leg. SS, Zawoja Mosorne, 3 VI 2007, 1 ex., leg. SS, BgPN; 1 VII 2015, 3 exx., polana Rybna, na kwiatach *Ch. hirsutum*, leg. SS, 2 VII 2015, 1 ex., Dejakowe Szczawiny, 1130 m n.p.m. na kwiatach *Ch. hirsutum*, obs. SS, 3 VII 2006, 1 ex., oddz.6, leg. SS, 14 VII 1995, 1 ex., oddz. 8, 1100 m n.p.m., leg. SS, 18 VI 2012, 1 ex., oddz. 39, na kwiatach, obs. SS, 14 VI

2007, 1 ex., oddz.46, na kwiatach leg. SS, 8 VI 2007, 2 exx., oddz.51, na kwiatach, leg. SS, 14 VI 2007, 2 exx., na kwiatach *A. sylvestris*, obs. SS, 10 VI 2014, 1 ex., oddz. 52, na kwiatach, leg. SS. **DV09:** Skawica, 19 VI 2009, 1 ex., Nadl. Sucha, oddz. 348, na kwiatach, leg. et coll. PG, Sidzina; 7 VI 2013, 1 ex., okolice potoku Zakulawka, na kwiatach roślin z rodziny *Asteraceae*, leg. PN, 3 VII 2014, 2 exx., w kopulacji, na kwiatach roślin z rodziny *Asteraceae*, obs. PN. **BS – DV97:** Mochnaczka Wyżna, 1 VII 1977, 1 ex., LZD, oddz. 8, na kwiatach *A. sylvestris*, leg. MŁ, Krzyżówka, 4 VII 1978, 1 ex., oddz. 1, na kwiatach *A. podagraria*, leg. MŁ, Mochnaczka Wyżna, 9 VII 1981, 1 ex., oddz. 10, na kwiatach *Ch. aromaticum*, leg. MŁ, Kopciowa; 12 VII 1991, 1 ex., oddz. 12, na wałkach świerkowych, leg. MŁ, 29 V – 24 VI 2016, 1 ex., oddz. 13, złapany do żółtej miski zawieszanej na olszy czarnej, na młace, leg. MŁ. **EV07:** Mochnaczka Wyżna, 6 VII – 15 X 2015, 1 ex., LZD, oddz. 14, złapany do pułapki IBL-2 z Ipsodorem w zamierającej świerczynie, leg. MŁ.

Leptura annularis FABRICIUS, 1801 [n]

BS – DV67: Szlachtowa, 15 VII 1987, 1 ex., Nadl. Krościenko, oddz. 63, leg. SS. **DV86:** Żegiestów, 30 VI 2020, 1 ex., Nadl. Piwniczna, oddz. 89, na kwiatach *Ch. hirsutum*, na skraju lasu, leg. MŁ. **DV88:** Łabowiec, 29 VI 2020, 1 ex., Nadl. Nawojowa, oddz. 335, na kwiatach *A. podagraria*, nad potokiem, leg. MŁ. **DV96:** Muszyna: 19 VII 1980, 3 exx., Nadl. Piwniczna, oddz. 105, na kwiatach *A. sylvestris*, na skraju rezerwatu Obrożyńska, leg. MŁ, 15 VI 1991, 3 exx., na kwiatach *Ch. hirsutum*, na skraju lasu, leg. MŁ, 21 VI 2007, 1 ex., w czepak z roślin runa leśnego, na skraju lasu, leg. MŁ, 24 VI 2020, 3 exx., na kwiatach *A. podagraria* na łące koło oddz. 105, leg. MŁ. **EV06:** Muszynka, 4 VI 2018, 1 ex., LZD, oddz. 139, w czepak z roślin runa leśnego, na skraju lasu jodłowego i łąki, leg. MŁ.

Pachytodes cerambyciformis (SCHRANK, 1781) [p]

Pospolity i bardzo liczny gatunek, najczęściej odławiany z kwiatów roślin runa leśnego i krzewów. Najwcześniej imago zostało zebrane 4 VI 2018 w Muszynie, a najpóźniej 2 X 1980 w Tyliczu.

BM – CA81: Las. **BŻ – CV79:** Sopotnia Wielka. **CV99:** Zawoja BgPN, Lipnica Wielka BgPN, Zawoja Mosorne. **DA00:** Białka, Skawica. **DV09:** Sidzina, Skawica Sucha Góra. **DV19:** Toporzysko. **BW – DA81:** Jamna. **G – DV49:** Zasadne. **BS – DV68:** Gaboń. **DV78:** Rytro, Roztoka Ryterska. **DV79:** Nawojowa, Nowy Sącz. **DV87:** Zubrzyk, Wierchomla Wielka i Mała, Łomnica-Zdrój. **DV88:** Łabowiec, Składziste, Barnowiec, Złotne. **DV96:**

Wojkowa, Powroźnik, Muszyna, Leluchów, Dubne. **DV97**: Krzyżówka, Kopciowa, Mochnaczka Wyżna, Krynica, Jakubik. **DV98**: Kotów, Nowa Wieś, Uhryń. **EV06**: Muszynka, Tylicz. **EV07**: Mochnaczka Niżna.

Leptura quadrifasciata LINNAEUS, 1758 [p]

Pospolity gatunek licznie występujący w lasach z dużym udziałem drzew liściastych. Najwcześniej imago zostało zebrane 17 VI 2018 w Białce (DA00), a najpóźniej 12 IX 2014 w Mochnaczce Niżnej.

BM – CA81: Las. **BŻ – CV79**: Sopotnia Wielka. **CV99**: Zawoja BgPN, Lipnica Wielka BgPN, Zawoja Mosorne. **DA00**: Białka, Skawica. **DV09**: Sidzina, Skawica Sucha Góra. **DV19**: Toporzysko. **BW – DA71**: Witowice Górne. **DA81**: Jamna. **G – DV49**: Zasadne. **BS – DV68**: Gaboń. **DV77**: Kosarzyska, Piwniczna-Zdrój. **DV78**: Rytro, Roztoka Ryterska. **DV87**: Łomnica-Zdrój, Wierchomla Wielka i Mała. **DV88**: Łabowiec, Składziste, Barnowiec, Złotne. **DV96**: Wojkowa, Powroźnik, Muszyna, Dubne. **DV97**: Kopciowa, Mochnaczka Wyżna, Krynica. **EV06**: Muszynka, Tylicz. **EV07**: Mochnaczka Niżna.

Ruptela maculata (PODA, 1761) [p]

Pospolity i liczny gatunek preferujący lasy liściaste z dużym udziałem buka. W ostatnich latach znacznie zwiększona areal występowania, jak i swoją liczebność. Najwcześniej imago zostało zebrane 4 VI 2018 w Powroźniku, a najpóźniej 12 IX 2014 w Mochnaczce Niżnej.

BM – CA81: Las. **BW – DA71**: Witowice Górne. **DA81**: Jamna. **BS – DA68**: Gaboń. **DV77**: Kosarzyska, Piwniczna-Zdrój. **DV78**: Rytro, Roztoka Ryterska. **DV86**: Andrzejówka, Milik, Żegiestów. **DV87**: Łomnica-Zdrój, Wierchomla Wielka i Mała, Zubrzyk. **DV88**: Łabowiec, Składziste, Barnowiec, Homrzyska, Złotne. **DV96**: Wojkowa, Powroźnik, Muszyna, Leluchów, Dubne. **DV97**: Kopciowa, Mochnaczka Wyżna, Krynica, Jakubik. **DV98**: Kotów, Nowa Wieś, Uhryń. **EV06**: Muszynka, Tylicz. **EV07**: Mochnaczka Niżna.

Stenurella bifasciata (MÜLLER, 1776) [n]

BZ – DV19: Toporzysko os. Dział, 16 VIII 2011, 1 ex., na kwiatach roślin z rodziny *Asteraceae*, leg. PN. Gatunek liczny w latach 2008-2015, od połowy lipca do połowy sierpnia. **BS – DV87**: Łomnica-Zdrój, 18 VII 1982, 1 ex., Nadl. Piwniczna, oddz. 19, na kwiatach *A. silvestris*, leg. LKU. **DV96**: Wojkowa: 1 VII 1977, 3 exx., LZD, oddz. 164, w czepak z roślin runa na plantacji modrzewiowej, leg. MŁ, 12 VII 1979, 2 exx., oddz. 165, na kwiatach *Ch. leucanthemum*, na łące, leg. MŁ, Muszyna, 30 VII 2020, 3 exx., Nadl. Piwniczna, oddz. 105, na

kwiatach *H. sphondylium*, na łące, koło rezerwatu Obrożyska, leg. MŁ. **DV97**: Jaworzyna Krynicka, 15 VII 2019, 2 exx., LZD, oddz.59, w czepak z roślin runa leśnego, na nartostradzie, leg. MŁ.

Stenurella melanura (LINNAEUS, 1758) [p]

Pospolity i najliczniejszy gatunek występujący w lasach, parkach, zadrzewieniach śródpolnych oraz porośniętych pojedynczymi drzewami nieużytkach. Najwcześniej imago zostało zebrane 22 VI 1996 na Krzyżówce, a najpóźniej 22 IX 1978 w Tyliczu.

BM – CA81: Las. **BŻ – CV79**: Sopotnia Wielka. **CV99**: Zawoja BgPN, Lipnica Wielka BgPN, Zawoja Mosorne. **DA00**: Białka, Skawica. **DV09**: Sidzina, Skawica Sucha Góra. **DV19**: Toporzysko. **BW – DA71**: Witowice Górne. **G – DV49**: Zasadne. **BS – DV68**: Gaboń. **DV77**: Sucha Dolina, Kosarzyska, Piwniczna-Zdrój. **DV78**: Rytro, Roztoka Ryterska. **DV79**: Nawojowa, Nowy Sącz. **DV86**: Żegiestów, Andrzejówka, Milik. **DV87**: Zubrzyk, Wierchomla Wielka i Mała, Łomnica-Zdrój. **DV88**: Łabowiec, Składziste, Barnowiec, Homrzyska, Złotne. **DV96**: Powroźnik, Wojkowa, Muszyna, Leluchów, Dubne. **DV97**: Krzyżówka, Kopciowa, Mochnaczka Wyżna, Krynica, Jakubik. **DV98**: Kotów, Nowa Wieś, Uhryń. **EV06**: Muszynka, Tylicz. **EV07**: Mochnaczka Niżna.

Stenurella nigra (LINNAEUS, 1758) [n]

G – DV57: Kluszkowce, 7 VI 2020, 1 ex., południowy stok góry Wdżar, na kwiatach głogu *Crataegus* spp., leg. SS. **BS – DV96**: Muszyna, 15 VI 1991, 2 exx., Nadl. Piwniczna, oddz. 105, na kwiatach *Ch. hirsutum*, na skraju rezerwatu Obrożyska, leg. MŁ, coll. PPK, Dubne, 15 VI 2009, 1 ex., oddz.170, w czepak z roślin runa leśnego, na skraju lasu, leg. MŁ, Wojkowa, 12 VII 1979, 2 exx., LZD, oddz. 154, na kwiatach *F. ulmaria*, na ścianie lasu, leg. MŁ. **DV97**: Jakubik, 26 VI 2015, 1 ex., LZD, oddz. 102, w czepak z roślin runa leśnego, na skraju lasu jodłowego i łąki, leg. MŁ. **EV06**: Muszynka, 28 V 2018, 2 exx., LZD, oddz. 139, w czepak z roślin runa leśnego, na skraju lasu i łąki, leg. MŁ. **EV07**: Mochnaczka Niżna, 21 VI 2018, 3 exx., LZD, oddz. 93, na kwiatach *Rosa canina* L., na hali, leg. MŁ.

Spondylis buprestoides (LINNAEUS, 1758) [c]

BŻ – CV79: Sopotnia Wielka, 29 VII 2020, 1 ex., Nadl. Jeleśnia, oddz. 203, na dłużycy świerkowej leg. AB. **CV99**: Zawoja BgPN, 29 VII 1985, 1 ex., Średni Bór, leg. SS, Zawoja Fickówka 30.07. 1990, 1 ex., leg. SS, coll. BgPN. **DA00**: Skawica Zemliki, 5 VI 2002, 1 ex., leg. SS. **DV09**: Toporzysko os. Dział, 15 VII 2008, kilka exx., na balach z rozbiórki domu,

leg. PN. **BS – DV86**: Milik, 30 VII 2020, 1 ex., Nadl. Piwniczna, oddz. 75, na dźwycach świerkowych, leg. MŁ. **DV87**: Żegiestów, 22 VII 2020, 1 ex., Nadl. Piwniczna, oddz. 62, na wałkach świerkowych, leg. MŁ. **DV88**: Łabowiec, 20 VII 2020, 1 ex., Nadl. Nawojowa, oddz. 342, na wałkach sosnowych, leg. MŁ. **DV96**: Dubne, 3 VIII 2020, 2 exx., Nadl. Piwniczna, oddz. 170, na wałkach świerkowych, leg. MŁ. **DV97**: Kopciowa; 8 VII 1978, 1 ex., LZD, oddz. 12, na wałkach świerkowych, leg. MŁ, 12 VIII 1985, 3 exx., oddz. 6, na wałkach sosnowych, leg. MŁ, 8 VIII 1991, 6 exx., oddz. 17, na wałkach sosnowych, leg. MŁ, 15 VII 2010, 3 exx., oddz. 18, na wałkach jodłowo-świerkowych, leg. MŁ, 26 VIII 2019, 1 ex., oddz. 12, na drewnianej ścianie budynku, leg. MŁ, Krynica; 19 VII 1979, 1 ex., oddz. 87, na okorowanej dźwycy sosnowej, leg. MŁ, 25 VI 2020, 3 exx., oddz. 84, na dźwycach jodłowo-świerkowych, leg. MŁ, Mochnaczka Wyżna; 23 VIII 1979, 1 ex., oddz. 9, na świeżym pniaku świerkowym, leg. MŁ, 25 VIII 1984, 6 exx., oddz. 16, na okorowanych wałkach sosnowych, leg. MŁ, 24 VII 2016, 1 ex., oddz. 15, na wałku modrzewiowym, leg. MŁ, Jakubik, 5 VIII 2015, 1 ex., oddz. 102, na dźwycy modrzewiowej, leg. MŁ. **EV06**: Muszynka, 31 VII 2020, 2 exx., LZD, oddz. 139, na wałkach świerkowych, leg. MŁ. **EV07**: Mochnaczka Niżna; 21 VII 1992, 1 ex., LZD, oddz. 95, na wałkach świerkowych, leg. MŁ, 18 VIII 2014, 1 ex., oddz. 96, na dźwycy jodłowej, leg. MŁ, Czyrna, 2 VII 2003, 1 ex., oddz. 14, na wałkach świerkowych, leg. MŁ, Mochnaczka Wyżna, 24 VII 2016, 2 exx., oddz. 15, na dźwycach modrzewiowych, leg. MŁ.

Asemum striatum (LINNAEUS, 1758) [n]

BŻ – DV09: Sidzina, 10 VI 2009, 1 ex., okolice potoku Zakulawka, na kłodzie świerkowej, leg. PN. **DV19**: Toporzysko os. Dział, 15 V 2009, 2 exx., na świeżo ściętej kłodzie świerkowej, leg. PN. **BS – DV96**: Powroźnik, 18 V 1993, 1 ex., LZD, leg. JBU, det. et coll. SS. **DV97**: Krynica; 10 V 1973, 1 ex., LZD, oddz. 73, na wałkach sosnowo-świerkowych, na składzie drewna, leg. MŁ, 6 VI 1977, 1 ex., oddz. 80, wydobyty z leżącej kłody sosnowej, leg. MŁ, 23 V 1979, 2 exx., oddz. 72, na wałkach sosnowo-świerkowych, leg. MŁ; Kopciowa, 20 V 1985, 1 ex., oddz. 6, na słupku pułapki feromonowej z Linopraxem (syntetyczny feromon do odłowu drwalnika paskowanego), leg. MŁ. **DV98**: Dol. Kryściowskiego potoku, 10 VI 1989, 1 ex., Nadl. Nawojowa, leg. AM, coll. SS. **EV07**: Mochnaczka Wyżna, 17 VI 1980, 1 ex., LZD, oddz. 15, na kłodzie jodłowej na składzie drewna, leg. MŁ, Czyrna, 14 VI 2003, 1 ex., oddz. 14, na kłodzie świerkowej na składzie drewna, leg. MŁ.

Arhopalus rusticus (LINNAEUS, 1758) [n]

BŻ – DA00: Skawica Zemliki, 11 VIII 2004, 1 ex., do światła sztucznego, leg. SS. **BS – DV67**: Szlachtowa, 2 VIII 1987, 1 ex., Nadl. Krościenko, oddz. 58, leg. SS. **DV87**: Łomnica-Zdrój, 18 VII 1981, 1 ex., Nadl. Piwniczna, oddz. 19, pod wałkami sosnowymi, leg. LKU, coll. MŁ. **DV96**: Powroźnik; 31 VII 1981, 1 ex., LZD, oddz. 168, pod odstającą korą stojącego posuszu modrzewiowego, leg. MŁ, 27 VI – 27 VII 2018, 1 ex., oddz. 77, złapany do żółtej miski zawieszanej na jaworze w drzewostanie sosnowym, leg. MŁ. **DV97**: Krynica; 10 VIII 1974, 1 ex., LZD, oddz. 72, przyleciał do światła lampy do domu, leg. MŁ, 19 VI 1979, 2 exx., oddz. 74, wyhodowane z pniaka sosnowego, zebranego w marcu 1979, cult. MŁ, 4 VII – 12 X 2015, 1 ex., oddz. 84, złapany do pułapki IBL-2 z Ipsodorem, w drzewostanie sosnowo-świerkowym, leg. MŁ., Kopciowa; 15 VII 2008, 1 ex., oddz. 12, na wałkach jodłowo-świerkowych, na składzie drewna, leg. MŁ, 14 VI 2010, 1 ex., oddz. 6, na świeżo ściętym pniaku modrzewiowym, na szkółce leśnej, leg. MŁ.

Tetropium castaneum (LINNAEUS, 1758) [p]

Pospolity i liczny gatunek zasiedlający pniaki, wywroty oraz osłabione stojące świerki. Najwcześniej imago zostało zebrane 5 V 1993 na Kopciowej, a najpóźniej 10 IX 2001 na Krzyżówce.

BŻ – CV79: Sopotnia Wielka. **CV99**: Zawoja BgPN, Lipnica Wielka BgPN, Zawoja Mosorne. **DA00**: Białka, Skawica. **DV09**: Sidzina, Skawica Sucha Góra. **DV19**: Toporzysko. **G – DV49**: Zasadne. **BS – DV68**: Gaboń. **DV86**: Andrzejówka, Żegiestów. **DV87**: Łomnica-Zdrój, Wierchomla Wielka i Mała. **DV88**: Barnowiec, Łabowiec, Składziste. **DV96**: Wojkowa, Powroźnik, Muszyna, Leluchów, Dubne. **DV97**: Krzyżówka, Kopciowa, Mochnaczka Wyżna, Krynica, Jakubik. **DV98**: Nowa Wieś. **EV06**: Muszynka, Tylicz. **EV07**: Mochnaczka Niżna.

Tetropium fuscum (FABRICIUS, 1787) [n]

BŻ – CV79: Sopotnia Wielka; 23 VII 2016, 1 ex., na wałku świerkowym, leg. BJB, dol. potoku Sopotnia Wielka, 25 VII 2020, 1 ex., na kłodzie świerkowej, leg. SS. **CV99**: Zawoja BgPN; 5 VII 1995, 1 ex., Średni Bór, oddz. 76, na wałku świerkowym, leg. SS, 30 VII 1999, 1 ex, oddz. 23, 1220 m n.p.m., do pułapki IBL-2, leg. SS, 15 V 2006, 1 ex., oddz. 39, na stosie opałowym świerka, leg. SS, 4 VIII 2020, 2 exx., na wałkach świerkowych, obs. SS, 23 VII 2003, 2 exx., oddz. 44, na kłodach świerkowych, leg. SS, 8 VII 2004, 1 ex., na kłodzie świerkowej, leg. SS, Zawoja Mosorne, 14 VII 2005, 1 ex, na wałku świerkowym, leg. SS. **DA00**: Skawica

Zemliki, 20 V 2006, 1 ex, leg. SS. **DV09**: Skawica; 11 VI 2009, 1 ex., Nadl. Sucha, oddz. 348, na wałkach świerkowych, leg. PS i SS, 27 VI 2020, 2 exx., na wałkach świerkowych, leg. SS. **G – DV49**: Zasadne GPN, 18 VIII 2013, 1 ex., dol. Kamienicy k. pol. Ustępne, na kłodzie świerkowej, obs. SS. **BS – DV96**: Wojkowa, 11 VI 1976, 2 exx., LZD, oddz. 159, na wałkach świerkowych, leg. MŁ. **DV97**: Jaworzyna Krynicka, 25 VII 1978, 1 ex., LZD, oddz. 52, w locie na składzie drewna, leg. MŁ, Krynica, 7 VI 1979, 6 exx., oddz. 72, na wałkach świerkowych, leg. MŁ, Kopciowa, 12 VII 1991, 1 ex., oddz. 12, na wałkach świerkowych, leg. MŁ, Krzyżówka, 19 IV – 12 VI 2015, 1 ex., oddz. 1, złapany do pułapki IBL-2 z Chalcodorem (syntetyczny feromon do odłowu rytownika pospolitego), leg. MŁ. **EV07**: Mochnaczka Wyżna, 7 VI 1995, 1 ex., LZD, oddz. 14, na wałkach sosnowo-modrzewiowych, leg. MŁ, Mochnaczka Niżna, 31 V 2004, 1 ex., oddz. 96, na wałkach świerkowych na składzie drewna, leg. MŁ, Tylicz, 2 VIII 2015, 4 exx., na wałkach świerkowych, leg. BJF.

Obrium brunneum (FABRICIUS, 1793) [p]

Pospolity gatunek licznie występujący na kwiatach roślin (szczególnie *A. silvester*) w drzewostanach świerkowo-jodłowych. Najwcześniej imago zostało zebrane 3 VI 2008 na Kopciowej, a najpóźniej 10 VIII 1976 w Krynicy.

BM – CA81: Las. **BŻ – CV79**: Sopotnia Wielka. **CV99**: Zawoja BgPN, Lipnica Wielka BgPN, Zawoja Mosorne. **DA00**: Białka, Skawica. **DV09**: Sidzina, Skawica Sucha Góra. **DV19**: Toporzysko. **BW – DA81**: Jamna. **G – DV49**: Zasadne. **BS – DV68**: Gaboń. **DV86**: Żegiestów, Milik, Andrzejówka. **DV87**: Wierchomla Wielka i Mała, Łomnica-Zdrój. **DV88**: Łabowiec, Składziste, Barnowiec, Złotne. **DV96**: Wojkowa, Powroźnik, Muszyna, Dubne. **DV97**: Kopciowa, Krynica, Jakubik. **EV06**: Muszynka, Tylicz. **EV07**: Mochnaczka Niżna.

Molorchus minor (LINNAEUS, 1758) [p]

Pospolity gatunek licznie występujący w lasach iglastych na kwiatach roślin zielnych. Najwcześniej imago zostało zebrane 30 IV 2008 na Kopciowej, a najpóźniej 29 VII 1991 również w tym miejscu.

BM – CA81: Las. **BŻ – CV79**: Sopotnia Wielka. **CV99**: Zawoja BgPN, Lipnica Wielka BgPN, Zawoja Mosorne. **DA00**: Białka, Skawica. **DV09**: Sidzina, Skawica Sucha Góra. **DV19**: Toporzysko. **BW – DA81**: Jamna. **G – DV49**: Zasadne. **BS – DV68**: Gaboń. **DV78**: Rytro, Roztoka Ryterska. **DV79**: Nawojowa. **DV86**: Żegiestów, Milik. **DV87**: Łomnica-Zdrój, Wierchomla Wielka i Mała. **DV88**:

Łabowiec, Składziste, Barnowiec. **DV96**: Powroźnik, Wojkowa, Muszyna, Dubne. **DV97**: Krzyżówka, Kopciowa, Mochnaczka Wyżna, Krynica. **DV98**: Kotów, Nowa Wieś, Uhryń. **EV06**: Muszynka, Tylicz. **EV07**: Mochnaczka Niżna.

Molorchus umbellatarum (SCHREBER, 1759) [n]

BŻ – CV79: Sopotnia Wielka, 11 VI 2014, 1 ex., Nadl. Jeleśnia, oddz. 190, w pułapce feromonowej, leg. AB. **CV99**: Zawoja Policzne, 30 VI 2005, 5 exx., na kwiatach, leg. BJF, Zawoja Barańcowa, 23 VI 2016, 3 exx., na kwiatach *A. silvestris*, leg. SS, 26 VI 2020, 7 exx., na kwiatach *A. silvestris*, leg. SS. **DV09**: Skawica, 19 VI 2009, 3 exx., Nadl. Sucha, oddz. 347 na kwiatach, leg. et coll. PG. **BS – DV96**: Powroźnik; 15 VII 1992, 1 ex., LZD, oddz. 168, na kwiatach *A. silvestris*, leg. MŁ, 2 VII 2015, 1 ex, oddz. 158, na kwiatach *A. silvestris*, leg. MŁ, 10–30 V 2018, 1 ex., oddz. 77, złapany do żółtej miski, zawieszony na jaworze, leg. MŁ. **DV97**: Kopciowa; 25 V – 15 VI 2005, 3 exx., LZD, oddz. 12, złapane do żółtych misek zawieszonych na jabłoni w sadzie, leg. MŁ, 19 VI – 13 VII 2020, 2 exx., złapane do żółtych misek zawieszonych na jabłoniach i śliwach, w sadzie, leg. MŁ. **EV06**: Muszynka, 25 VI – 15 VII 2020, 1 ex., LZD, oddz. 139, złapany do żółtej miski zawieszony na olszy szarej, na skraju lasu i łąki, leg. MŁ.

Aromia moschata (LINNAEUS, 1758) [n]

BS – DV77: Kosarzyska, 19 VII 2020, 1 ex., Nadl. Piwniczna, oddz. 43, na kwiatach *A. podagraria*, na skraju lasu, leg. MŁ. **DA78**: Nowy Sącz, 19 VII 2004, 3 exx., na *Salix fragilis* L., leg. AT. **DV86**: Milik, 30 VII 2020, 1 ex., Nadl. Piwniczna, oddz. 75, w czepak z roślin runa leśnego, na skraju lasu, leg. MŁ. **DV97**: Kopciowa, 27 VII 2018, 2 exx., LZD, oddz. 19, na kwiatach *H. sphondylium*, na skraju lasu, leg. MŁ. **EV06**: Muszynka, 19 VII 2020, 1 ex., LZD, oddz. 139, na kwiatach *H. sphondylium* na skraju lasu i łąki, leg. MŁ. **EV07**: Mochnaczka Niżna, 10 VIII 2015, 2 exx., LZD, oddz. 98, na kwiatach *H. sphondylium* nad potokiem, leg. MŁ.

Hylotrupes bajulus (LINNAEUS, 1758) [c]

BŻ – CV79: Sopotnia Wielka; 15 VIII 2006, 1 ex, leśniczówka, leg. AB, 15 VII 2009, 1 ex., leg. AB, 14 VII 2011, 1 ex., leg. AB. **CV99**: Zawoja Barańcowa; 16 VII 1991, 1 ex., leg. MR, 26 VII 1999, 1 ex., leg. RJ, coll. BgPN, Zawoja Lajkonik; 29 VII 1997, 1 ex., leg. AF, 13 VIII 1998, leg. AF. **DA00**: Skawica Żurkowo, 26 VII 2002, leg. SS, Skawica Zemliki; 8 VIII 1995, 1 ex., leg. SS, 15 VII 2003, 1 ex., 10 VIII 2006, 2 exx., 10 VIII 2016, 1 ex.,

20 VII 2018, 1 ex., leg. SS. **DV19**: Toporzysko os. Dział, 5 VIII 2016, na ścianie starego drewnianego domu, 1 ex., leg. PN. **BS – DV78**: Rytro, 5 VIII 1991, 2 exx., Nadl. Piwniczna, na ścianie drewnianego budynku na składnicy drewna k. stacji PKP, leg. MŁ., coll. PPK, Stary Sącz, Cyganowice, 15 VIII 2005, 1 ex., obs. AT. **DV88**: Składziste, 20 VII 2020, 1 ex., Nadl. Nawojowa, w locie między budynkami, leg. MŁ. **DV96**: Dubne, 26 VII 2016, 1 ex., Nadl. Piwniczna, na drewnianym słupku ogrodzeniowym, leg. MŁ. **DV97**: Kopciowa; 26 VII 1976, 1 ex., LZD, oddz.13, na ścianie drewnianego budynku, leg. MŁ, 22 VII 2005, 1 ex., oddz. 12, na ścianie stodoły, leg. MŁ, 10 VIII 2016, 2 exx., oddz. 12, na drewnianych ścianach Izby Leśnej, leg. MŁ, Krynica; 30 VIII 1979, 2 exx., oddz. 72, na oknie budynku dyrekcji LZD, leg. MŁ, 12 VI 1981, 2 exx., oddz. 72, wygryzające się z jodłowego pniaka-stołu w budynku mieszkalnym, leg. MŁ. **EV06**: Muszynka, 22 VII 2018, 1 ex., LZD Krynica, na ścianie budynku gospodarczego z licznymi żerowiskami tego gatunku, leg. MŁ. **EV07**: Tylicz, 25 VI 1977, 1 ex., LZD Krynica, w locie między budynkami, leg. MŁ.

Callidium violaceum (LINNAEUS, 1758) [c]

BŻ – CV79: Sopotnia Wielka; 8 VI 2006, 1 ex., Nadl. Jeleśnia, oddz. 205, skład drewna, leg. AB, 10 V 2007, 1 ex., leg. AB, 14 V 2009, 1 ex., leg. AB, 11 VI 2009, 2 exx., leg. AB, 3 VII 2009, 2 exx., leg. AB, 24 VI 2012, 1 ex., leg. AB, 10 VI 2014, 1 ex., leg. AB, 8 VI 2015, 1 ex., leg. AB, 1 VI 2018, 1 ex., leg. AB. **CV99**: Zawoja Barańcowa; 17 V 1993, 1 ex., leg. JP, 1 VI 1993, 1 ex., leg. SS, Zawoja, 30 V 1996, 1 ex., Średni Bór, leg. SS, coll. BgPN, Zawoja Mosorne, 22 V 2006, 1 ex., leg. SS, 11 VI 2006, 3 exx., na wałkach świerkowych, leg. SS, Zawoja Policzne, 2 VII 2006, 2 exx., leg. SS, Zawoja Lajkonik, 6 VII 2001, 1 ex., leg. AF, Zawoja BgPN: 13 VI 2011, 1 ex., oddz. 6, leg. SS, 17 VI 2011, 1 ex., oddz. 18, w pułapce szczelinowej, leg. SS, 25 VI 2020, 1 ex., Markowe Szczawiny, na liściach szczawiu, obs. SS. **DA00**: Skawica Żurkowo, 13 V 1996, 1 ex., leg. SS, Skawica Zemlikowo; 7 VII 2019, 6 exx., na wałkach świerkowych, leg. SS, 10 VI 2020, 2 exx., leg. SS, Białka Maryniaki 2 VII 2002, 1 ex., leg. SS. **DV09**: Sidzina, 23 VII 2013, kilka exx., w szałasie w Psiej Dolinie, leg. PN. **DV19**: Toporzysko os. Dział, 1 V 2009, kilka exx., na balach z rozbiórki domu, leg. PN.

BS – DV87: Łomnica, VII 1982, Nadl. Piwniczna, oddz. 31, opuszczone żerowiska na leżących gałęziach świerkowych (KUD, 1983). **DV88**: Łabowiec, 29 VI 2020, 1 ex., Nadl. Nawojowa, oddz. 335, na stosie świeżo ściętych gałęzi świerkowych, leg. MŁ.

DV96: Tylicz, 20 VI 1996, 1 ex., LZD, oddz. 123, na świerkowych wałkach opałowych, leg. MŁ. **DV97**: Kopciowa; 21 V 1977, 2 exx., LZD, oddz.12, na ścianie drewnutni, leg. MŁ, 8 VI 1981, 3 exx., oddz. 19, na wałkach świerkowych, leg. MŁ, 22 VI 1984, 2 exx., oddz. 5, na żerdziach świerkowych, leg. MŁ, 5 V 1993, 1 ex., oddz. 6, w trocinach świerkowych na szkółce leśnej, leg. MŁ, 29 VI 1984, 1 ex., oddz. 11, na stemplach świerkowych, leg. MŁ, 18 VI 2020, 7 exx., oddz. 12, wyhodowane z nieokorowanych desek świerkowych, cult. MŁ, Krynica; 26 V 1979, 2 exx., oddz. 72, na oknie budynku dyrekcji LZD, leg. MŁ, 6 VI 1979, 8 exx., oddz.73, na wałkach opałowych jodłowo-świerkowych, leg. MŁ, 9 VII 1980, 1 ex., oddz. 49, na wałkach świerkowych, leg. MŁ, Mochnaczka Wyżna; 12 VI 1992, 1 ex., oddz. 11, na wałku świerkowym, leg. MŁ, 15 IV – 15 VII 2017, 4 exx., oddz. 9, złapane do pułapki IBL-2 z Ipsodorem w zamierającej świerczynie, leg. MŁ. **EV07**: Mochnaczka Niżna; 7 VI 1979, 1 ex., LZD, oddz.94, na wałkach jodłowych, leg. MŁ, 17 VI 1986, 2 exx., oddz. 98, na kłodach jodłowych, leg. MŁ, 2 VII 1998, 1 ex., oddz. 101, na wałkach jodłowo-świerkowych, leg. MŁ, 12 VI 1999, 1 ex., oddz. 96, na kłodach świerkowych, leg. MŁ, Mochnaczka Wyżna, 17 VI 1980, 2 exx., oddz. 15, na kłodach świerkowych, leg. MŁ.

Callidium coriaceum (PAYKULL, 1800) [n]

BŻ – CV99: Zawoja BgPN; 12 VII 1993. 1 ex., oddz. 5, 950 m n.p.m., na kłodzie świerkowej, leg. SS, 25 VII 2003, 1 ex., leg. SS, oddz. 10, 1200 m n.p.m., świerczyna górnoregłowa, 8 VII 1996, 1 ex., na złomie świerkowym, leg. SS, 5 VII 2012, 1 ex., na złomie świerkowym, leg. SS, 12 VII 2017, 2 exx., na złomie świerkowym, leg. SS, 8 VII 1996, 1 ex., oddz. 23, 1200 m n.p.m., w locie, leg. SS. **DA00**: Skawica, 4 IV 2011, 3 exx., północny stok góry Oblok, ex cult. z wałków świerkowych zebranych 3 III 2010, leg. et cult. SS, Skawica Zemliki, 10 VII 2020, 1 ex., na opale świerkowym, koło zabudowań, leg. SS. **DV09**: Sidzina Psia Dolina, 19 VII 2020, 1 ex., na wałkach świerkowych, leg. PS i SS. **G – DV38**: Zasadne, Jaworzyna Kamieniecka, 12 VII 2010, 1 ex., leg. TW. **BS – DV97**: Kopciowa; 18 VI 2014, 5 exx., LZD, oddz. 12, ex cult. ze stojącego posuszu modrzewiowego, zebranego w VIII 2013, leg. MŁ, 5 VII 2015, 5 exx., oddz. 5, ex cult. ze stojącego posuszu modrzewiowego, porażonego piorunem, zebranego w IX 2014, leg. MŁ, 14 VII 2016, 5 exx., cult. MŁ. W latach 2015 – 2016 wyhodowano z tego drewna około 100 exx., *C. coriaceum*. Ponad 80 exx., wypuszczono w miejscu pozyskania drewna modrzewiowego w oddz. 5 i 12 LZD. W Polsce wykazany

z nielicznych stanowisk w północno-wschodniej części oraz Karpat. Jego rozwój związany jest z lasami iglastymi, szczególnie preferuje drzewostany z dużym udziałem świerka. Imago prowadzi skryty tryb życia, dlatego łatwiej odnaleźć materiał lęgowy zasiedlony przez larwy tego gatunku.

Phymatodes testaceus (LINNAEUS, 1758) [n]

BŻ – CV79: Sopotnia Wielka; 12 VI 2008, 1 ex., na wałku bukowym, leg. AB, 8 VI 2009, 2 exx., leg. AB, 14 VII 2009, 1 ex, leg. AB, 17 VII 2009, 1 ex., leg. AB, 24 VI 2012, 2 exx., leg. AB, 6 VII 2015, 1 ex., leg. AB. **CV99:** Zawoja, BgPN, oddz. 76, z wałków bukowych zebranych w VIII 2006 r., wylęgło się w III 2007 r, 21 exx., leg. et cult. SS, Zawoja Mosorne, 11 VI 2006, 1 ex., na wałkach bukowych, leg. SS. **DA00:** Skawica Zemliki; 15 VI 1996, 1 ex., leg. SS, 11 VI 2005, 1 ex, leg. SS, 16–19 VI 2020, 4 exx., na wałkach bukowych przy domu, leg. SS. **DV19:** Toporzysko os. Dział, 18–20 IV 2008, kilka exx., na drewnie opałowym, przy domu, leg. PN. **BS – DV78:** Rytro, 5 VIII 1991, 1 ex., Nadl. Piwniczna, na składnicy drewna koło stacji PKP, leg. MŁ, coll. PPK. **DV97:** Krynica, 6 VIII 1980, 1 ex., w locie w Parku Zdrojowym na Górze Parkowej, leg. MŁ, Kopciowa; 6 VII 2001, 3 exx., LZD, oddz. 12, na świeżo przetartych deskach bukowych, leg. MŁ, 20 VI 2012, 6 exx., na wałkach bukowo-dębowych, koło leśniczówki, leg. MŁ, 20 VI 2019, 4 exx., na wałkach jesionowych, na składzie drewna, leg. MŁ. **EV06:** Muszynka, 1 – 25 VI 2019, 1 ex., LZD, oddz. 139, złapany do żółtej miski zawieszanej na brzozie leg. MŁ. **EV07:** Czyrna, 26 VI 1996, 1 ex., LZD, oddz. 7, na wałkach olchowych, leg. MŁ.

Xylotrechus rusticus (LINNAEUS, 1758) [n]

BŻ – CV79: Sopotnia Wielka, 14 VI 2010, 3 exx., na wałkach topolowych, leg. AB. **BS – DV86:** Żegiestów, 22 VII 2020, 1 ex., Nadl. Piwniczna, oddz. 62, na kłodach bukowych na składzie drewna, leg. MŁ. **DV96:** Wojkowa; 14 VII 1980, 3 exx., LZD, oddz. 162, wydobyte z kolebek poczwarkowych z kłody brzozonej, leg. MŁ, 20 VII 1980, 2 exx., oddz. 165, na kłodach brzozonej, leg. MŁ. **DV97:** Krynica Bradowiec; 31 V 2011, 1 ex., LZD, oddz. 108, na wałkach brzozonej na składzie drewna, leg. MŁ, 22 VII 2020, 1 ex., na wałkach bukowych, leg. MŁ. **EV06:** Tylicz; 20 VI 1996, 1 ex., LZD, oddz. 154, na kłodach bukowych na składzie drewna, leg. MŁ, 24 VII 2020, 2 exx., oddz. 137, na kłodach bukowych na składzie drewna, leg. MŁ. **EV07:** Mochnaczka Niżna; 16 VI 1997, 6 exx., LZD, oddz. 101, na kłodach brzozonej na składzie

drewna, leg. MŁ, 12 VI 2014, 3 exx., oddz. 98, na wałkach osikowych na składzie drewna, leg. MŁ.

Clytus lama (MULSANT, 1847) [c]

BŻ – CV79: Sopotnia Wielka; 30 VI 2006, 7 exx., Nadl. Jeleśnia, oddz. 182, skład drewna, na wałkach świerkowych, leg. AB, 16 VII 2007, 2 exx., leg. AB, 13 VI 2014, 1 ex., oddz. 199, leg. AB, 25 VII 2020, 1 ex., oddz. 205, na kłodzie świerkowej, leg. SS. **CV99:** Zawoja BgPN; 11 VIII 1990, 1 ex, Stonów, leg SS, 18 VII 1996, 1 ex., Średni Bór, leg. SS, 18 VI 1996, 1 ex., 5 VII 1996, 1 ex, leg. SS, coll. BgPN, Zawoja Mosorne, 3 VI 2007, 3 exx., na wałkach świerkowych, leg. SS, Zawoja Lajkonik, 6 VII 2001, 2 exx., leg. AF. **DA00:** Skawica Zemliki, 30 VIII 2020, 1 ex., w locie, leg. SS, Białka Maryniaki, 2 VII 2002, 1 ex., na żerdzi świerkowej, leg. SS. **DV09:** Skawica; 20 VI 2008, 1 ex., Nadl. Sucha, oddz. 348, na wałkach świerkowych, leg. PS i SS, oddz. 347, 11 VI 2009, 1 ex., na żerdzi świerkowej, leg. PS. **BW – DA71:** Witowice Górne, 15 VII 2020, 1 ex., Nadl. Stary Sącz, oddz. 261, w czepak z gałęzi i krzewów na zrębie, leg. MŁ. **G – DV39:** Koninki GPN, 20 VII 2013, 1 ex., k. polany Oberówka, na wałku świerkowym, obs. SS. **BS – DV86:** Żegiestów, 22 VII 2020, 1 ex, Nadl. Piwniczna, oddz. 89, w czepak z roślin runa na skraju lasu, leg. MŁ. **DV87:** Żegiestów, 22 VII 2020, 1 ex., Nadl. Piwniczna, oddz. 62, na opałowych wałkach świerkowych, leg. MŁ. **DV88:** Łabowiec, 20 VII 2020, 1 ex., Nadl. Nawojowa, oddz. 342, na wałkach jodłowo-świerkowych, leg. MŁ. **DV96:** Wojkowa; 3 VII 1976, 1 ex., LZD, oddz. 159, na kwiatach *A. sylvestris*, leg. MŁ, 3 VIII 1976, 2 exx., oddz. 158, na kwiatach *F. ulmaria*, leg. MŁ, 29 VI 1979, 1 ex., oddz. 164, na kłodzie jodłowej, leg. MŁ, Powroźnik; 29 VI 1996, 1 ex., oddz. 114, na kwiatach *A. sylvester*, leg. MŁ, 17 VI – 2 X 2016, 1 ex., oddz. 76, złapany do pułapki IBL-2 z Ipsodorem, leg. MŁ, 27 V – 19 VI 2017, 4 exx., oddz. 77, złapane do żółtej miski zawieszanej na sośnie, leg. MŁ, Muszyna, 30 VII 2020, 1 ex., Nadl. Piwniczna, oddz. 105, w czepak, z roślin runa na skraju lasu, leg. MŁ. **DV97:** Krynica; 10 VIII 1976, 2 exx., LZD, oddz. 57, na kłodach świerkowych, leg. MŁ, 23 VII 2013, 2 exx., oddz. 63, na kłodach sosnowych, leg. MŁ, 31 VII 2013, 1 ex., oddz. 108, na wałkach świerkowych, leg. MŁ, 4 VII – 12 X 2015, 1 ex., oddz. 84, złapany do pułapki IBL-2 z Ipsodorem, leg. MŁ, 30 VI 2016, 1 ex., oddz. 59, w czepak z roślin runa leśnego na skraju lasu, leg. MŁ, Mochnaczka Wyżna; 27 VI 1979, 1 ex., oddz. 10, na liściu *Rubus idaeus* L., leg. MŁ, 22 VI 1980, 1 ex., oddz. 11, wyhodowany z wałka świer-

kowego, leg. MŁ, 19 VII 2016, 2 exx., oddz. 16, na wałkach modrzewiowych, leg. MŁ, 17 VII 2014, 1 ex., na kłodzie jodłowej, leg. MŁ, Kopciowa; 28 VII 1991, 1 ex., oddz. 12, na wałkach świerkowych, leg. MŁ, 23 VII 1991, 2 exx., oddz. 17, na kwiatach *H. sosnovskyi*, leg. MŁ, 8 VI 2003, 3 exx., oddz. 5, wyhodowane z suchego wałka świerkowego, cult. MŁ, 2–4 VII 2015, 9 exx., oddz. 12, wyhodowane z posuszowych wałków modrzewiowych, cult. MŁ, 13 VII – 4 VIII 2020, 2 exx., oddz. 12, złapane do żółtych misek zawieszonych na jarzębinie, leg. MŁ, Jakubik, 2 VII 2015, 2 exx., oddz. 102, na kłodach modrzewiowych na składzie drewna, leg. MŁ. **EV06**: Muszynka; 16 VIII 1976, 1 ex., LZD, oddz. 141, na odciętych wierzchołku jodłowym, leg. MŁ, 29 VI 2019, 2 exx., oddz. 139, w czerpak z roślin runa na skraju lasu, leg. MŁ, Tylicz; 20 VI 1996, 1 ex., oddz. 154, na wałkach świerkowych, leg. MŁ, 5 VII 1996, 1 ex., oddz. 113, na kwiatach *A. sylvester*, leg. MŁ, 27 VII 2020, 1 ex., na kwiatach *A. podagraria*, leg. MŁ, 22 VI 2006, 1 ex., oddz. 123, w czerpak z roślin runa na skraju rzeki Muszynka, leg. MŁ, 23 VII 2013, 1 ex., oddz. 137, w czerpak z roślin runa leśnego, leg. MŁ. **EV07**: Mochnaczka Niżna: 19 VII 2001, 4 exx., LZD, oddz. 101, w czerpak, z roślin runa na skraju starodrzewia jodłowego, leg. MŁ, 30 VII 2005, 8 exx., oddz. 97, na wałkach świerkowych na składzie drewna, leg. MŁ, 2 VII 2013, 1 ex., oddz. 96, na wałkach jodłowych, leg. MŁ, 15 VI – 30 VII 2006, 2 exx., oddz. 92, złapane do żółtych misek zawieszonych na modrzewiach, leg. MŁ. Czyrna, 1 VII 2017, 1 ex., oddz. 14, w czerpak, z roślin runa w zamierającej świerczynie, leg. MŁ.

Anaglyptus mysticus (LINNAEUS, 1758) [n]

BŻ – CV79: Sopotnia Wielka; 15 VI 2007, 1 ex., skraju lasu, na kwiatach *A. sylvestris* leg. AB, 27 VI 2009, 1 ex., na kwiatach *A. sylvestris*, leg. AB. **CV99**: Zawoja; 12 VI 1995, 1 ex., k. Średniego Boru, na kwiatach *S. aucuparia*, leg. SS, 2 VII 1996, 1 ex., na kwiatach *A. sylvestris*, obs. SS, 5 VII 1996, 1 ex., obs. SS, 8 VII 1996, 2 exx., na kwiatach, obs. SS, Zawoja Policzne, 3 VII 2002, 1 ex., na kwiatach, leg. BJB, Zawoja Lajkonik, 7 VII 2008, 1 ex., leg. AF, coll. SS. **DV09**: Skawica; 20 VI 2008, 1 ex., Nadl. Sucha, oddz. 348, na stosie drewna bukowego, leg. PS i SS, 19 VI 2009, 2 exx., na kwiatach, leg. PG. **BS – DV87**: Wierchomla Wielka, 10 VI 2010, 1 ex., Nadl. Piwniczna, leg. TW. **DV96**: Powroźnik, 2 VII 2015, 1 ex., LZD, oddz. 158, w czerpak z roślin runa leśnego na skraju lasu, leg. MŁ. **DV97**: Jaworzyna Krynicka, 25 VI 1976, 1 ex., LZD, oddz. 51, na kwiatach *Dactylis glomerata*

L. nad potokiem, leg. LK, coll. MŁ; Krzyżówka, 21 IV – 15 X 2013, 1 ex., oddz. 1, złapany do pułapki IBL-2 z Trypodorem (syntetyczny feromon do odłowu drwalnika paskowanego) leg. MŁ; Krynica, 4–27 V 2017, 1 ex., oddz. 84, złapany do żółtej miski zawieszanej na jesionie, leg. MŁ. **EV06**: Muszynka, 25 VI – 26 VII 2019, 1 ex., LZD, oddz. 139, złapany do żółtej miski zawieszanej na olszy na ścianie lasu, leg. MŁ. **EV07**: Mochnaczka Niżna, 28 V 2014, 1 ex., LZD, oddz. 101, ex cult. z uschniętego wałka *S. aucuparia* zebranego w I 2013, leg. MŁ.

Monochamus sutor (LINNAEUS, 1758) [c]

BŻ – CV79: Sopotnia Wielka; 17 VI 2011, 7 exx., Nadl. Jeleśnia, oddz. 188, na kłodach świerkowych, leg. AB, 18 VII 2019, 2 exx., leg. AB, 25 VII 2020, 4 exx., oddz. 205, na kłodach świerkowych, leg. SS. **CV99**: Zawoja; 20 VI 1995, kilkanaście exx., Średni Bór, na wałkach świerkowych, obs. SS, 3 VIII 1990, 1 ex., leg. SS, Zawoja BgPN; 27 VIII 1990, 1 ex., Stonów, leg. SS, 21 VI 1994, 1 ex., na wałkach świerkowych, leg. SS, 9 VIII 1996, 2 exx., Rybna, leg. SS, 21 VII 1998, 2 exx., Markowe Szczawiny, leg. SS, 14 VIII 2010, 2 exx., Krowiarki, leg. RCH, 7 VII 1996, 4 exx., Markowe Rówieńki, na żerdziach świerkowych, leg. SS. Lipnica Wielka BgPN, 20 VII 2020, 4 exx., Gubernasówka, na kłodach świerkowych, obs. SS. **DA00**: Skawica Zemliki, 15 VII 2019, 2 exx., na wałkach świerkowych, leg. SS. **DV09**: Skawica, 1 VII 2013, 2 exx., Nadl. Sucha, oddz. 348, na wałkach świerkowych, leg. SS, Sidzina Psia Dolina, 19 VII 2020, 4 exx., na stosach świerkowych, obs. PS i SS. **DV19**: Toporzysko os. Dział, 27 V 2007, 8 VII 2007, 8 VII 2008, na pniach świeżo ściętych świerków, każdorazowo kilka exx., leg. PN. **BS – DV87**: Wierchomla, 22 VII 2020, 1 ex., Nadl. Piwniczna, oddz. 3, na wałkach świerkowych na składzie drewna, leg. MŁ. **DV88**: Łabowiec, 20 VII 2020, 1 ex., Nadl. Nawojowa, oddz. 342, na wałkach jodłowo-swierkowych, leg. MŁ. **DV96**: Powroźnik; 21 VIII 1997, 1 ex., LZD, oddz. 165, na kłodach świerkowych, leg. MŁ, 28 VIII 2001, 1 ex., oddz. 166, na wałkach sosnowych, leg. MŁ, 18 VI 2004, 1 ex., oddz. 176, na wałkach sosnowo-swierkowych, leg. MŁ. **DV97**: Krzyżówka; 2 VIII 1981, 1 ex., LZD, oddz. 3, na kłodzie świerkowej, leg. MŁ, 29 VIII 1984, 1 ex., oddz. 4, na dłużycy świerkowej, leg. MŁ, 3 IX 1991, 18 exx., oddz. 4, skład drewna, na kłodach świerkowych, leg. MŁ, 5 VIII 1992, 1 ex., oddz. 2, na kłodzie świerkowej, leg. MŁ, Kopciowa; 18 VII 1981, 1 ex., oddz. 18, na kłodzie świerkowej, leg. MŁ, 2 VIII 1985, 1 ex., oddz. 6, na stemplu świerkowym, leg. MŁ, 15 VIII 1989, 2 exx., oddz. 5, na kłodach świerkowych, leg. MŁ, 8 VIII 1991,

2 exx., oddz. 12, wyhodowane z wałka świerkowego, cult. MŁ, 5 VII 1993, 2 exx., oddz. 17, na wałkach modrzewiowych, leg. MŁ, 12 VII 2002, 4 exx., na posuszowych wałkach świerkowych, leg. MŁ, Mochnaczka Wyżna, 10 VIII 1990, 1 ex., oddz. 11, na wałkach świerkowych, leg. MŁ, Krynica; 12 V 1993, 1 ex., oddz. 64, na wałkach świerkowych, leg. MŁ, 29 VII 1995, 4 exx., oddz. 59, skład drewna, na kłodach świerkowych, leg. MŁ, 1 VII – 8 IX 2014, 1 ex., oddz. 80, złapany do pułapki IBL-2 z Ipsodorem, leg. MŁ. **EV07**: Mochnaczka Niżna; 2 IX 1987, 1 ex., LZD, oddz. 96, na kłodzie świerkowej, leg. MŁ, 22 VII 2009, 1 ex., oddz. 97, skład drewna, na kłodach świerkowych, leg. MŁ, Mochnaczka Wyżna, 14 VI 2003, 1 ex., oddz. 15, na kłodzie świerkowej, leg. MŁ, 2 VII 2003, 1 ex., oddz. 14, na wałkach świerkowych, leg. MŁ.

Monochamus sartor sartor (FABRICIUS, 1787) [p]

Pospolity i bardzo liczny we wschodniej części Beskidu Zachodniego gatunek. Najwcześniej imago zostało zebrane 21 V 1981 w Krynicy, a najpóźniej 12 X 2004 w Mochnaczce Wyżnej.

BŻ – CV79: Sopotnia Wielka. **CV99**: Zawoja BgPN, Lipnica Wielka BgPN, Zawoja Mosorne. **DA00**: Białka, Skawica. **DV09**: Sidzina, Skawica Sucha Góra. **BW – DA71**: Witowice Górne. **G – DV49**: Zasadne. **BS – DV68**: Gaboń. **DV78**: Rytro, Roztoka Ryterska. **DV86**: Żegiestów, Milik. **DV87**: Łomnica-Zdrój, Wierchomla Wielka i Mała. **DV88**: Łabowiec, Składziste, Barnowiec. **DV96**: Wojkowa, Powroźnik, Muszyna, Leluchów, Dubne. **DV97**: Krzyżówka, Kopciowa, Mochnaczka Wyżna, Krynica, Jakubik. **DV98**: Nowa Wieś, Uhryń. **EV06**: Muszynka, Tylicz. **EV07**: Mochnaczka Niżna.

Acanthocinus griseus (FABRICIUS, 1793) [n]

BŻ – CV79: Sopotnia Wielka; 28 VII 2008, 1 ex., Nadl. Jeleśnia, oddz. 189, leg. AB, 2 VI 2013, 1 ex., leg. AB, 13 VII 2015, 1 ex., oddz. 143, leg. AB, 14 VIII 2020, 1 ex., oddz. 190, leg. AB. **CV99**: Zawoja Policzne, 22 VI 2006, 1 ex., na kłodzie świerkowej, leg. SS, Zawoja Mosorne, 4 VII 2007, 1 ex., na wałku świerkowym, leg. SS, Zawoja BgPN, 8–15 IX 2006, 1 ex., oddz. 52, w pułapce feromonowej, leg. SS. **DV09**: Skawica, 23 VI 2011, 1 ex., Nadl. Sucha, oddz. 348, na wałkach świerkowych, leg. B.JF. **BS – DV96**: Powroźnik, 19 VI – 19 VII 2017, 4 exx., LZD, oddz. 77, złapane do żółtych misek zawieszonych na sośnie, modrzewiu i świerku, leg. MŁ. **DV97**: Krzyżówka; 16 VI 1997, 1 ex., LZD Krynica, oddz. 3, wyhodowany z uschniętej żerdzi świerkowej, leg. et cult. MŁ, 8 IV – 10 VII 2018, 1 ex., oddz. 1, złapany do pułapki IBL-2

z Chalcodorem, leg. MŁ, Mochnaczka Wyżna; 12 VII 2000, 1 ex., oddz.10, na kłodzie świerkowej na składzie drewna, leg. MŁ, 21 VI – 4 X 2018, 8 exx., oddz. 8, złapanych do pułapki IBL-2 z Ipsodorem, leg. MŁ, Kopciowa; 21 VI 2007, 1 ex., oddz. 5, na wałkach świerkowych, leg. MŁ, 16 VII 2010, 9 exx., oddz. 12, przywabionych do światła lampy rtęciowej w sadzie leśniczówki, leg. MŁ, Krynica; 4 VIII 2013, 2 exx., oddz. 41, na wałkach świerkowych, leg. MŁ, 4 VII – 12 X 2015, 3 exx., oddz. 84, złapane do pułapki IBL-2 z Ipsodorem, leg. MŁ. **EV07**: Tylicz, 19 VI 1995, 2 exx., LZD, oddz. 105, na wałkach świerkowych, leg. MŁ, Mochnaczka Niżna; 2 VII 1998, 2 exx., oddz. 101, na wałkach świerkowo-jodłowych, leg. MŁ, 18 VIII 2014, 1 ex., oddz. 96, na kłodzie świerkowej, leg. MŁ.

Leiopus linnei

WALLIN, NYLANDER & KVAMME, 2009 [n]

BŻ – CV79: Sopotnia Wielka; 29 VII 2019, 1 ex., leg. AB, 9.08.2019, 1 ex., leg. AB. **DA00**: Maków Podhalański, 20 VI 2020, 2 exx., na gałęziach *Quercus* spp., leg. SS. **BW – DA81**: Jamna, 3 – 10 VII 2000, 2 exx., na stojącym posuszu *Quercus robur* L., leg. AT. **BS – DV96**: Wojkowa, 25 VII 1979, 1 ex., LZD, oddz.164, na liściu *Rubus idaeus* L., leg. MŁ. **DV97**: Jaworzyna Krynicka, 10 VIII 1976, 1 ex., LZD, oddz. 51, na wałkach bukowych na składzie drewna, leg. MŁ, 1 – 27 VI 2018, 1 ex., oddz. 60, złapany do żółtej miski zawieszony na iwie, leg. MŁ, Kopciowa; 6 IX 1993, 1 ex., oddz. 12, na wałkach bukowych, leg. MŁ, 22 VII 1994, 1 ex., złapany do żółtej miski zawieszony na jaworze, leg. MŁ, 22 VII 2009, 1 ex., przywabiony do światła lampy rtęciowej w sadzie, leg. MŁ, 29 V – 24 VI 2016, 1 ex., oddz. 13, złapany do żółtej miski zawieszony na olszy czarnej na młace, leg. MŁ, Mochnaczka Wyżna, 18 IV – 28 VII 2014, 1 ex., oddz. 10, złapany do pułapki IBL-2 z Ipsodorem, leg. MŁ, Jakubik, 2 VII – 15 X 2015, 1 ex., oddz. 102, złapany do pułapki IBL-2 z Ipsodorem, leg. MŁ. **EV06**: Tylicz, 28 VII 1995, 1 ex., LZD Krynica, oddz. 154, na wałkach bukowych, leg. MŁ, Muszynka, 1-25 VI 2019, 1 ex., oddz. 139, złapany do żółtej miski zawieszony na osice, leg. MŁ. Gatunek ten na badanym terenie występuje częściej niż *Leiopus nebulosus* (L.), podobnie jak w innych obszarach kraju (GUTOWSKI i in. 2010).

Aegomorphus clavipes (SCHRANK, 1781) [n]

BW – DA71: Witowice Górne, 15 VII 2020, 1 ex., Nadl. Stary Sącz, oddz. 261, na stosie wałków bukowych, na zrębie, leg. MŁ. **BS – DV86**: Żegiestów, 30 VI 2020, 1 ex., Nadl. Piwniczna, oddz. 62, na

kłodzie bukowej na składzie drewna, leg. MŁ. **DV96**: Powroźnik, 11 VIII 1980, 1 ex., LZD, oddz. 167, na wałkach olchowych, leg. MŁ, Dubne; 17 VII 2001, 3 exx., Nadl. Piwniczna, oddz. 168, na wałkach bukowych, leg. MŁ, 3 VIII 2020, 1 ex., oddz. 170, na kłodach bukowych na składzie drewna, leg. MŁ, Leluchów, 5 VIII 2008, 3 exx., oddz. 157, na kłodach bukowych na składzie drewna, leg. MŁ. **DV97**: Kopciowa; 22 VI 1993, 1 ex., LZD, oddz. 12, na usychającej gałęzi stojącego buka, leg. MŁ, 13 VII 2008, 3 exx., na stosie wałków jodłowo-bukowych, koło leśniczówki, leg. MŁ, Krynica, 25 VII 2020, 2 exx., oddz. 84, na kłodach bukowych na składzie drewna, leg. MŁ. **EV06**: Tylicz, 19 VIII 1995, 3 exx., LZD, oddz. 137, na wałkach bukowych na składzie drewna, leg. MŁ. **EV07**: Mochnaczka Niżna, 8 VIII 2005, 2 exx., LZD, oddz. 96, na wałkach brzożowo-bukowych, leg. MŁ, Tylicz, 2 VIII 2015, 5 exx., na kłodach bukowych, obs. B.JF.

Pogonocherus fasciculatus (DE GEER, 1775) [n]

BŻ – CV79: Sopotnia Wielka: 24 IV 2013, 1 ex., Nadl. Jeleśnia, oddz. 186, 20 VII 2013, 1 ex., na wałkach świerkowych, leg. AB, 16 IV 2009, 1 ex., oddz. 143, leg. AB, 12 V 2016, 1 ex., oddz. 196, na kłodzie świerkowej, leg. AB, 29 IV 2009, 1 ex., oddz. 199, na wałku świerkowym, leg. AB. **CV99**: Zawoja BgPN; 23 VII 1990, 1 ex., Fickówka, leg. SS, 16 VI 1996, 1 ex., Średni Bór, SS, 21 VI 1995, 1 ex., leg. SS, coll. BgPN, Zawoja Policzne, 3 VII 2005, 1 ex., na wałku świerkowym, leg. SS. **DA00**: Skawica Zemlikowo; 25 V 2005, 1 ex., na wałkach świerkowych, leg. SS, 22 VIII 2014, 1 ex., leg. PS, Białka Maryniaki, 30 IV 2014, 1 ex., na żerdziach świerkowych, leg. SS. **BS – DV87**: Łomnica, VII 1982, Nadl. Piwniczna, oddz. 22, opuszczone żerowiska na gałęziach sosnowych na zrębie (KUD 1983). **DV88**: Homrzyska, 20 VI 2017, 1 ex., Nadl. Nawojowa, na stosie gałęzi modrzewiowo-sosnowych przy budynku mieszkalnym, leg. MŁ. **DV96**: Powroźnik; 19 IV – 29 V 2016, 1 ex., LZD, oddz. 152, złapany do żółtej miski zawieszanej na wiązcie górskim, leg. MŁ, 29 V 2016, 1 ex., oddz. 157, na kłodzie świerkowej na składzie drewna, leg. MŁ. **DV97**: Kopciowa; 15 VIII 1985, 1 ex., LZD, oddz. 6, na wałkach sosnowych, leg. MŁ, 25 VII – 5 VIII 2008, 9 exx., wyhodowane z suchych gałęzi świerkowych pozyskanych ze stojącego żywego drzewa, cult MŁ, 12 VI 2010, 1 ex., oddz. 12, przywabiony do światła lampy rtęciowej, leg. MŁ, Krzyżówka; 15 VIII – 1 IX 1994, 1 ex., oddz. 2, złapany do żółtej miski zawieszanej na świerku, leg. MŁ, 16 VI 1997, 3 exx., oddz. 4, wyhodowane z suchej żerdzi świerkowej, leg. et cult. MŁ, 21 IV – 15 VII 2013, 1 ex., oddz. 1, złapa-

ny do pułapki IBL-2 z Trypodorem, leg. MŁ, 6 IV – 13 VI 2016, 1 ex., złapany do pułapki IBL-2 z Chalcodorem, leg. MŁ, 12 VI – 7 X 2014, 1 ex., oddz. 3, złapany do pułapki IBL-2 z Ipsodorem, leg. MŁ; Krynica, 19 V 1973, 1 ex., oddz. 72, na sosnowych wałkach opałowych, leg. MŁ, 5 IV – 8 VII 2014, 1 ex., oddz. 86, złapany do pułapki IBL-2 z Chalcodorem, leg. MŁ, Mochnaczka Wyżna, 25 IV – 21 VI 2017, 1 ex., oddz. 8, złapany do pułapki IBL-2 z Ipsodorem, leg. MŁ. **EV07**: Tylicz, 19 VI 1995, 1 ex., LZD, oddz. 105, na wałkach świerkowych, leg. MŁ, Mochnaczka Niżna, 3-31 V 2006 oraz 21 V – 4 VII 2007, po 1 ex., oddz. 95, złapane do żółtych misek zawieszonych na świerkach, leg. MŁ, Czyrna, 28 VII – 6 X 2014, 1 ex., oddz. 14, złapany do pułapki IBL-2 z Ipsodorem, leg. MŁ.

Saperda populnea (LINNAEUS, 1758) [n]

BŻ – CV79: Sopotnia Wielka, 4 VII 2013, 1 ex., na pędzie *Populus tremula* L., leg. AB. **BS – DV78**: Rytro, 11 VI 1988, 1 ex., Nadl. Piwniczna, na liściach *P. tremula*, na składzie drewna koło stacji PKP, leg. MŁ, coll. PPK. **DV96**: Wojkowa, 8 VI 1976, 1 ex., LZD, oddz. 164, na gałęziach *P. tremula*, leg. MŁ. **DV97**: Krynica; 19 IV 1976, 2 exx., LZD, oddz. 109, wyhodowane z gałęzi *P. tremula*, leg. et cult. MŁ, 14 VI 2004, 1 ex., oddz. 22, w czerpak z roślin runa i krzewów na skraju lasu, leg. MŁ, Kopciowa, 7 VIII 1978, 1 ex., oddz. 12, na liściach *P. tremula*, leg. MŁ, Krzyżówka, 27 VI 1980, 1 ex., oddz. 1, na liściach *P. tremula*, leg. MŁ. **EV07**: Mochnaczka Niżna, 15 V 1977, 1 ex., LZD, oddz. 97, ex cult. z gałęzi *P. tremula*, zebranej w kwietniu 1977, leg. et cult. MŁ.

Saperda scalaris (LINNAEUS, 1758) [n]

BŻ – CV79: Sopotnia Wielka; 9 III 2020, 1 ex., Nadl. Jeleśnia, oddz. 143, ex cult. z gałęzi *Malus domestica*, zebranych w XI 2019, cult. et coll. AB, V 1999, 3 exx., ex cult. z gałęzi *Prunus avium*, zebranych w XI 1998, cult. et coll. AB. **CV99**: Zawoja BgPN; 20 VI 1995, 2 exx., oddz. 75, na wałkach bukowych, leg. SS, 21 VII 1995, 1 ex., leg. SS. **DA00**: Skawica Żurkowo; 20 VI 2000, 2 exx., na obumierającej olszy szarej, leg. SS, 14 VII 2001, 1 ex., leg. SS, 29 IV 2010, 1 ex., leg. SS. **BS – DV96**: Powroźnik; 11 VIII 1980, 1 ex., LZD, oddz. 167, na wałkach olchowych, leg. MŁ, 29 VI 1996, 2 exx., oddz. 114, na kłodach bukowych na składzie drewna, leg. MŁ, 10-30 V 2018, 3 exx., oddz. 77, złapane do żółtych misek zawieszonych na jaworze, jesionie i olszy szarej, leg. MŁ. **DV97**: Krynica, 23 VI 1980, 1 ex., LZD, oddz. 70, na liściach *A. incana*, leg. MŁ, Jaworzyna Krynicka, 11 VII 1980,

1 ex., oddz. 49, w locie, w lesie bukowym, leg. MŁ, Krzyżówka; 30 VI 1993, 3 exx., oddz. 4, wyhodowane z wałka jodłowego, leg. et cult. MŁ, 15 VII 2005, 1 ex. oddz. 3, na wałkach olchy szarej, leg. MŁ, 20 VII – 25 X 2013, 1 ex., oddz. 1, złapany do pułapki IBL-2 z Ipsodorem, leg. MŁ, Kopciowa; 4 VII 1994, 2 exx., oddz. 12, wyhodowane z wałka brzoźowego, leg. et cult. MŁ, 7 VI 2015, 2 exx., przywabione do światła lampy rtęciowej w sadzie, leg. MŁ, Krynica; 3 VI – 4 VII 2015, 1 ex., oddz. 86, złapany do żółtej miski zawieszanej na olszy czarnej, leg. MŁ, 10 VI – 2 X 2016, 2 exx., oddz. 84, złapane do pułapki IBL-2 z Ipsodorem, leg. MŁ. **EV06**: Tylicz, 14 VII 1996, 2 exx., LZD, oddz. 137, na wałkach bukowych, leg. MŁ. **EV07**: Tylicz, 4 VII 1996, 3 exx., LZD, oddz. 120, na wałkach olchowych, leg. MŁ, Mochnaczka Niżna; 22 VII 2013, 1 ex., oddz. 101, na wałkach brzoźowych, leg. MŁ, 15 IV 1997, 2 exx., oddz. 97, wyhodowane z wałka olszy szarej, leg. et cult. MŁ, 2 VII 2013, 2 exx., oddz. 96, na wałkach jodłowo-świerkowych, na składzie drewna, leg. MŁ.

Stenostola dubia (LAICHTING, 1784) [n]

BŻ – CV79: Sopotnia Wielka; 10 VI 2010, 1 ex., Nadl. Jeleśnia, oddz. 143, leg. AB, 5 VI 2007, 1 ex., na *T. cordata*, leg. AB, 9 IV 2020, 2 exx., ex cult. z gałęzi *T. cordata*, cult. et coll. AB, 15 IV 2020, 2 exx., ex cult. z gałęzi *T. cordata*, cult. et coll. AB. **CV99**: Zawoja Barańcowa, 20 V 1997, 2 exx., ex cult. z gałęzi *A. incana* leg. et cult. SS, Zawoja Mosorne, 30 VI 2003, 2 exx., na wałkach olchowych, leg. SS, Zawoja BgPN, 27 VI 2005, 1 ex., pod Sokolicą, obs. B.JF. **DA00**: Białka Maryniaki, 11 V 1997, 3 exx., na osłabionej *A. incana*, leg. SS, Skawica, 24 V 2014, 1 ex., leg. SS. **DV09**: Sidzina, 12 VI 2014, 1 ex., na roślinach zielnych, w okolicach potoku Zakulawka, leg. PN. **BS – DV96**: Muszyna, 20 V 1977 i 15 VI 1991, 3 exx. i 2 exx., Nadl. Piwniczna, oddz. 105, na liściach młodych *T. cordata*, na skraju rezerwatu Obrożyska, leg. MŁ, Powroźnik, 5 – 29 VI 2015, 2 exx., LZD, oddz. 114, złapane do żółtych misek, zawieszonych na *Ulmus scabra* Mill. leg. MŁ. **DV97**: Krynica, 16 V 1993, 1 ex., pod *T. cordata*, na przystanku PKS w centrum miasta, leg. MŁ, Kopciowa, 12 VI 2010, 1 ex., LZD, oddz. 12, przywabiony do światła lampy rtęciowej, w sadzie, leg. MŁ, 22 V – 3 VI 2018, 1 ex., oddz. 13, złapany do żółtej miski zawieszanej na *A. incana* na młace, leg. MŁ. **EV06**: Muszynka, 28 V – 26 VI 2018, 1 ex., LZD, oddz. 139, złapany do żółtej miski zawieszanej na brzozie, leg. MŁ. **EV07**: Mochnaczka Niżna, 2-26 VI 2015, 1 ex., LZD, oddz. 98, złapany do żółtej miski zawieszanej na brzozie, leg. MŁ.

Tetrops praeustus (LINNAEUS, 1758) [c]

BŻ – CV79: Sopotnia Wielka, 10 – 26 V 2009, 3 exx., Nadl. Jeleśnia, oddz. 143, na gałązkach śliwy, leg. AB. **CV99**: Zawoja Wilczna, 12 VI 2018, 2 exx., na gałęziach jabłoni, leg. SS. **DA00**: Skawica Żurkowo, 13 V 2007, 5 exx., w czepak z gałęzi gruszy, leg. SS, Skawica Zemlikowo, 12 VI 2006, 2 exx., w czepak z gałęzi jabłoni, leg. SS. **BS – DV87**: Żegiestów, 22 VII 2020, 1 ex., Nadl. Piwniczna, oddz. 62, w czepak z roślin runa i krzewów, leg. MŁ. **DV88**: Składziste, 20 VII 2020, 1 ex., Nadl. Nawojowa, oddz. 374, w czepak z krzewów wzdłuż drogi leśnej, leg. MŁ. **DV96** Powroźnik; 20 V 1977, 1 ex., LZD, k. oddz. 118, na liściach *Padus serotina* (Ehrh.), leg. MŁ, 3-29 VI 2005, 2 exx., oddz. 78, złapane do żółtych misek zawieszonych na *Crataegus oxyacantha* L., leg. MŁ, 10 V – 17 VI 2016, 1 ex., oddz. 76, złapany do żółtych misek zawieszonych na olszach szarych, leg. MŁ, 17 VI – 2 X 2016, 1 ex., oddz. 76, złapany do pułapki IBL-2 z Ipsodorem, leg. MŁ, 10-30 V 2018, 2 exx., oddz. 77, złapane do żółtych misek zawieszonych na jaworach, leg. MŁ. **DV97**: Krynica; 14 VI 2004, 1 ex., LZD, oddz. 22, na kwiatach *C. oxyacantha*, leg. MŁ, 3 V 2018, 1 ex., k. oddz. 19, w czepak z roślin runa i krzewów na nieużytku, leg. MŁ, Kopciowa; 17 IV – 25 V 2007, 1 ex., oddz. 12, złapany do żółtej miski zawieszanej na jabłoni oraz 1 ex., złapany do żółtej miski zawieszanej na *P. serotina*, leg. MŁ, 7 VI – 1 VII 2013, 2 exx., złapane do żółtych misek zawieszonych na śliwach, leg. MŁ, 5-29 VI 2015, 1 ex., złapany do żółtej miski zawieszanej na *Cerasus avium* (L.) Moench, leg. MŁ, 7 VI – 6 VII 2017, 1 ex., oddz. 13, złapany do żółtej miski zawieszanej na olszy czarnej, leg. MŁ, 8-31 V 2020, 1 ex., złapany do żółtej miski zawieszanej na brzozie, leg. MŁ, Mochnaczka Wyżna, 18 IV – 28 VII 2014, 1 ex., oddz.10, złapany do pułapki IBL-2 z Ipsodorem, leg. MŁ, Krzyżówka, 13 VI – 26 IX 2016, 1 ex, oddz. 1, złapany do pułapki IBL-2 z Ipsodorem, leg. MŁ. **EV06**: Muszynka, 2 exx., LZD, oddz. 139, złapane do żółtych misek zawieszonych na olszach szarych, leg. MŁ. **EV07**: Mochnaczka Niżna, 22 VII 2009, 1 ex., LZD, oddz. 97, w czepak z krzewów i roślin runa na skraju lasu, leg. MŁ.

W posiadanym materiale nie udało się wyodrębnić wykazanego niedawno pokrewnego gatunku *Tetrops gilvipes* ssp. *aldbaueri* LAZAREV, 2012 (KURZAWA i in. 2020).

Oberea oculata (LINNAEUS, 1758) [c]

BŻ – CV79: Sopotnia Wielka; 30 VII 2008, 1 ex., Kotarnica, 780 m n.p.m., na *Salix caprea* L., leg. AB, 4 VII 2012, 1 ex., leg. AB, 28 VI 2014, 1 ex., na

S. caprea, leg. AB, 23 IX 2013, 3 exx., wschodni stok Romanki, 1050 m n.p.m., z pułapki feromonowej, leg. AB. **CV99**: Zawoja, 14 VIII 2010, 2 exx., polana Krowiarki, 1010 m n.p.m., na liściach *S. caprea*, leg. SS. **DA00**: Skawica Żurkowo, 6 VIII 1995, 2 exx., na liściach *Salix elaeagnos*, leg. SS, Skawica Zemliki, 19 VII 2001, 1 ex., leg. PS, Białka Maryniaki, 3 VII 2010, 1 ex., leg. PS. **DV09**: Sidzina, 19 VII 2020, 3 exx., dolina potoku Zakulawka, na liściach *S. caprea*, leg. PS i SS. **DV19**: Toporzysko os. Dział; 20 VII 2014, 1 ex., na podroście *P. tremula*, leg. PN, 19 VI 2015, 1 ex., na podroście *P. tremula*, leg. PN. **BS – DV96**: Powroźnik; 20 VII 1977, 1 ex., LZD, oddz. 158, w locie, leg. MŁ, 17 VI – 2 X 2016, 1 ex., oddz. 76, złapany do pułapki IBL-2 z Ipsodorem, leg. MŁ, Dubne, 7 VIII 2015, 1 ex., Nadl. Piwniczna, leg. BJB. **DV97**: Krynica; 30 VIII 1976, 1 ex., LZD, oddz. 72 na liściach *S. caprea*, leg. MŁ, 1 IX 1976, 3 exx., oddz. 79, na liściach *S. caprea*, leg. MŁ, 23 VI 1977, 1 ex., oddz. 72, na kwiatach *Ch. leucanthemum*, leg. MŁ, 4 VII – 12 X 2015, 2 exx., oddz. 84, złapane do pułapki IBL-2 z Ipsodorem, leg. MŁ, Kopciowa; 30 VIII 1976, 3 exx., oddz. 12, na liściach *S. caprea*, leg. MŁ, 2 VIII 1985, 1 ex., na liściach *S. caprea*, leg. MŁ, 20 VIII – 10 IX 1993, 1 ex., złapany do żółtej miski zawieszanej na *S. caprea*, leg. MŁ, 7 VIII 1995, 4 exx., oddz. 6, na liściach *S. caprea*, leg. MŁ, Jaworzyna Krynicka, 13 VI 1979, 1 ex., oddz. 186, na liściach *S. caprea*, leg. MŁ, Mochnaczka Wyżna, 16 VIII 2004, 1 ex., oddz. 9, w czerpak z roślin runa leśnego, leg. MŁ. **EV06**: Tylicz, 27 VIII 1976, 1 ex., LZD, oddz. 150, na liściach *S. caprea*, leg. MŁ. **EV07**: Mochnaczka Niżna; 23 VIII 1976, 8 exx., LZD, oddz. 96, na liściach *S. caprea* leg. MŁ, 7 IX 1976, 4 exx., na liściach *S. caprea*, leg. MŁ.

Oberea pupillata (GYLLENHAL, 1817) [n]

BŻ – CV99: Zawoja BgPN; 5 VI 2018, 2 exx., oddz. 39, na liściach *L. nigra*, leg. SS, 3 VII 2006, 2 exx., oddz. 46, na liściach *L. nigra*, leg. SS, 13 VI 2007, 3 exx., na liściach i pędzie *L. nigra*, leg. SS, 20 VI 2007, 2 exx., oddz. 48, na liściach *L. nigra*, leg. SS, 16 VI 2007, 2 exx., oddz. 52, na krzewach *L. nigra*, obs. SS, 21 VI 2007, 6 exx., na krzewach *L. nigra*, obs. SS i Robert Rossa, 28 VI 2007, 3 exx., na liściach i pędach *L. nigra*, obs. SS, 13 VII 2008, 2 exx., na liściach *L. nigra*, obs. SS, 2 VII 2013, 3 exx., na krzewach *L. nigra*, obs. SS. **DA00**: Skawica Dolna, 24 VI 1995, 3 exx., na *L. nigra*, leg. SS, Skawica Zemliki, 16 – 20 VI 2020, 6 exx., na *L. nigra*, leg. SS, Zawoja Gołynia, 20 VI 2000, 1 ex., w locie, leg. SS. **DV09**: Skawica; 22 VI 2011, 2 exx., Nadl. Sucha, oddz. 348, na liściach *L. nigra*, leg. SS,

16 VI 2018, 1 ex., na liściu *L. nigra*, leg. SS, Sidzina, 8 VII 2011, 1 ex., okolice potoku Zakulawka, na krzewie *L. nigra*, leg. PN. **G – DV49**: Białe k. Szczawy, 16 VII 2014, 1 ex., na krzewie *L. nigra*, leg. SS. **BS – DV96**: Tylicz; 13 VII 1975, 1 ex., LZD, oddz. 124, na kwiatach *Ch. hirsutum*, leg. MŁ, 2 VIII 2015, 1 ex., leg. BJB, Wojkowa, 3 VI 1976, 1 ex., oddz. 159, otrzepany z gałęzi *L. nigra*, leg. MŁ. **EV07**: Mochnaczka Niżna, 2 VII 1996, 6 exx., LZD, oddz. 101, otrzepanych z gałęzi *L. nigra*, w starodrzewiu jodłowym, leg. MŁ.

Phytoecia affinis (HARRER, 1784) [p]

Gatunek od początku XXI wieku szybko zwiększa zasięg swego występowania w Beskidzie Zachodnim. Licznie odławiany i odnotowywany głównie na *A. podagraria* i *Chaerophyllum* spp.

BŻ – CV99: Sopotnia Wielka, 25 VII 2020, 2 exx., Nadl. Jeleśnia, oddz. 205, na liściach *A. podagraria*, leg. SS. **CV99**: Zawoja BgPN; 10 VII 2013, 2 exx., polana Rybna, na liściach *A. podagraria*, leg. SS, 10 VI 2019, 1 ex., na *A. podagraria*, obs. SS, 18 VI 2019, 2 exx., na *A. podagraria*, obs. SS, oddz. 72, 10 VI 2019, 6 exx., na trawach i *A. podagraria*, obs. SS. **DA00**: Białka Maryniaki; 11 VII 2009, 3 exx., na liściach *A. podagraria*, leg. SS, 3 VI 2010, 2 exx., na *A. podagraria*, leg. SS, 14 VI 2016, 4 exx., leg. SS, Skawica Żurkowo, 1 VI 2014, 1 ex., na *A. podagraria*. **DV09**: Sidzina, 19 VII 2020, 2 exx., Psia Dolina, na liściach *A. podagraria*, Skawica Sucha Góra, 11 VI 2009, 2 exx., Nadl. Sucha, oddz. 347, na liściach *A. podagraria*. **DV19**: Toporzysko, 19 VII 2020, 2 exx., Park, na *A. podagraria*, leg. PS i SS. **G – DV39**: Poręba Wielka, 26 VI 2015, 3 exx., Park, na *A. podagraria*, leg. SS, Poręba Wielka GPN, 20 VII 2013, 2 exx., dolina pot. Olszowego, na *A. podagraria*, obs. SS. **BS – DV79**: Nowy Sącz, 19 VIII 2006, 3 exx, Nadl. Stary Sącz, k. oddz. 11, na liściach *A. podagraria*, leg. MŁ. **DV87**: Wierchomla Wielka, 22 VII 2020, 2 exx, Nadl. Piwniczna, oddz. 3, na liściach *A. podagraria* nad potokiem, leg. MŁ. **DV88**: Składziste, 20 VII 2020, 1 ex, Nadl. Nawojowa, oddz. 347, na liściach *A. podagraria*, leg. MŁ. **DV96**: Powroźnik, 22 V 2017, 9 exx., w czerpak na nieużytku nad rzeką Muszynka, leg. MŁ, **DV97**: Kopciowa, 26 VI 2013, 1 ex, LZD, oddz. 12, na liściach *A. podagraria*, leg. MŁ, Jakubik, 26 VI 2015, 2 exx, oddz. 102, na liściach *A. podagraria*, leg. MŁ. **DV98**: Nowa Wieś, 6 VII 2020, 4 exx, Nadl. Nawojowa, oddz. 298, na liściach *A. podagraria*, leg. MŁ. **EV06**: Tylicz, 26 VI 2007, 3 exx, LZD, oddz. 123, w czerpak nad rzeką Muszynka, leg. MŁ. **EV07**: Mochnaczka Niżna; 12 VI 2015, 4 exx, LZD, oddz. 101, w czerpak na

podmokłej polanie leśnej, leg. MŁ, 15 VII 2015, 1 ex, oddz. 97, na liściu *Petasites albus* (L.) GAERTN., leg. MŁ.

Agapanthia villosoviridescens (DE GEER, 1775) [p]

Pospolity gatunek licznie występujący na podmokłych leśnych polanach oraz wzdłuż cieków wodnych. Najwcześniej imago zostało zebrane 9 V 2018 w Muszynie, a najpóźniej 7 IX 1978 w Tyliczu.

BM – CA81: Las. **BŻ – CV79:** Sopotnia Wielka. **CV99:** Zawoja BgPN, Lipnica Wielka BgPN, Zawoja Mosorne. **DA00:** Skawica. **DV09:** Sidzina, Skawica Sucha Góra. **DV19:** Toporzysko. **BW – DA71:** Witowice Górne. **G – DV49:** Zasadne. **BS – DV68:** Gaboń. **DV77:** Kosarzyska, Piwniczna-Zdrój, **DV78:** Rytro, Roztoka Ryterska, **DV86:** Żegiestów, Andrzejówka, **DV88:** Łabowiec, Składziste, Złotne, **DV96:** Powroźnik, Muszyna, Leluchów, Dubne, **DV97:** Krzyżówka, Kopciowa, Mochnaczka Wyżna, Krynica, **EV06:** Muszynka, Tylicz, **EV07:** Mochnaczka Niżna.

Podsumowanie

Przeprowadzone w latach 1973 – 2020 badania są podstawą do wstępnego porównania zespołów Cerambycidae w różnych fragmentach Beskidu Zachodniego. Szczegółowe i długoletnie obserwacje przeprowadzono na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego, Gorczańskiego Parku Narodowego oraz Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy. Porównując te obiekty warto zauważyć, iż z obszaru BgPN odnotowano, od momentu pojęcia badań faunistycznych, występowanie łącznie 62 gatunków Cerambycidae. Tylko w tym obiekcie stwierdzono: *Pachyta lamed* (L.), *Pseudogaurotina excellens* (BRANCS.), *Euracmaeops septentrionis* (THOMS.) (SZAFRANIEC i in. 2021). Cztery kolejne – tylko tu odnotowane gatunki: *Brachyta interrogationis* (L.), *Pachydodes erraticus* (DALM.), *Mesosa curculionoides* (L.) i *Mesosa nebulosa* (F.) (STARZYK i SZAFRANIEC 1989), wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. W Gorczańskim Parku Narodowym stwierdzono występowanie 54 gatunków, w tym dwa z nich: *Cornumutila lineata* (LETZ.) i *Molorchus kiesewetteri* MULS. et REY, nie wystąpiły w innych obiektach. W LZD Krynica stwierdzono Występowanie 94 gatunków, z których 33 odnaleziono tylko w tym terenie. Były to: *Acanthocinus aedilis* (L.), *Acanthocinus reticulatus* (RAZUM.), *Anastrangalia dubia reyi* (HEYDEN), *Arhopalus ferrus* (MULS.), *Chlorophorus herbstii* (BRAHM), *Clytus arietis* (L.), *Cortodera femorata* (F.), *Cyrtoclytus capra* (GERM.), *Ergates faber* (L.), *Exocentrus lusitanus* (L.), *Grammoptera abdominalis* (STEPH.), *Leptura aethiops* PODA, *Monochamus galloprovincialis* (OLIV.),

M. saltuarius occidentalis SLÁMA, *Nivellia sanguinosa* (GYLL.), *Oberea erythrocephala* (SCHRANK), *Phymatodes glabratus* (CHARP.), *Plagionotus arcuatus* (L.), *P. detritus* (L.), *Pogonocherus decoratus* FAIRM., *P. hispidulus* (PILL. et MITT.), *Rhagium bifasciatum* F., *Rhamnusium bicolor* (SCHRANK), *Ropalopus macropus* (GERM.), *Rosalia alpina* (L.), *Saperda carcharias* (L.), *S. perforata* (PALL.), *Stenocorus meridianus* (L.), *Stenopterus rufus* (L.), *Stenostola ferrea* (SCHRANK), *Stictoleptura tesserula* (CHARP.), *Strangalia attenuata* (L.) oraz *Tetropium gabrieli* WEISE.

Porównując powyższe mezoregiony można stwierdzić, iż jedynie z obszaru Beskidu Żywieckiego (poza BgPN) wykazano: *Pronocera angusta* (KRIECH.), *Tetrops starkii* CHEVR., *Anisarthron barbipes* (SCHRANK), *Pyrrhidium sanguineum* (L.) oraz *Ropalopus clavipes* (F.). Natomiast jedynie w Beskidzie Sądeckim (poza LZD Krynica) stwierdzono: *Anaesthetis testacea* (F.), *Anoplodera sexguttata* (F.), *Lamia textor* (L.), *Oplosia cinerea* (MULS.), *Phytoecia cylindrica* (L.) oraz *Ph. virgula* (CHARP.). Z kolei jedynie w Beskidzie Wyspowym stwierdzono występowanie: *Exocentrus stierlini* GANGLB., *Phymatodes alni* (L.) oraz *Xylotrechus antilope* (SCHÖNH.) (SZAFRANIEC i in. 2021).

Można się spodziewać, że kontynuowanie intensywnych badań, szczególnie na Pogórzu Wielickim i Wiśnickim oraz w Kotlinach Rabczańskiej i Sądeckiej, mogą poskutkować stwierdzeniami kolejnych gatunków nieznanych dotychczas z tych obszarów. Na nieużytkach rolnych, przydrożach i terenach wzdłuż linii kolejowych możliwe jest odnalezienie: *Deilus fugax* (OLIV.), *Phytoecia coerulescens* (SCOP.), *Phytoecia pustulata* (SCHRANK); w zadrzewieniach śródpolnych, w zaniedbanych parkach, w porzuconych sadach i lasach dębowych mogą wystąpić: *Axinopalpis gracilis* (KRYN.), *Grammoptera ustulata* (SCHALL.), *Leioderes kollari* (REDTB.), *Menesia bipunctata* (ZOUBK.); natomiast w lasach świerkowych: *Semanotus undatus* (L.). Zmieniający się klimat może doprowadzić do kolejnych zasiedleń ze Słowacji poprzez Bramę Morawską, dolinę Popradu lub przełęcz Tylicką takich gatunków jak: *Stenurella septempunctata* (F.), *Leptura aurulenta* F. czy *Pachytodes erraticus* (DALM.).

Kózkowate to chrząszcze, których rozwój larwalny większości gatunków, związany jest z korowiną, kambium, łykiem oraz drewnem drzew i krzewów iglastych i liściastych. Znaczna część imagines odżywia się nektarem, pyłkiem kwiatowym i innymi częściami roślin. Ogromna różnorodność biotopów w lasach Beskidu Zachodniego stwarza doskonałe warunki do rozwoju wielu rzadkich gatunków kózek. Duże, zwarte kompleksy leśne (Puszcza Karpacka)

znacznie ułatwiają przemieszczanie się i wymianę genów pomiędzy poszczególnymi populacjami kózkowatych.

Obszarem bardzo dobrze zbadanym pod względem rozmieszczenia kózek jest LZD Krynica. Do grupy obiektów dobrze zbadanych zaliczono Babiogórski PN i Gorczański PN. Natomiast do grupy obszarów najslabiej zbadanych pod względem występowania Cerambycidae zaliczono: Beskid Mały, Beskid Makowski, Beskid Wyspowy, Pogórze Wielickie i Pogórze Wiśnickie.

Mimo dużej liczby gatunków stwierdzonych w Beskidzie Zachodnim, 148 (ŁUSZCZAK i STARZYK 1982, BURAKOWSKI i in. 1990, GUTOWSKI 1995, SZAFRANIEC i in. 2021), istnieje potrzeba dalszych badań chorologicznych i ekologicznych nad Cerambycidae, wynikająca z ich dużego znaczenia dla ekosystemów leśnych. Konieczne jest również określenie działań ochronnych wobec gatunków chronionych prawem polskim i europejskim jak również wobec gatunków zagrożonych i ginących.

SUMMARY

The preliminary comparison of the groups of beetles from the Cerambycidae in different areas of the Western Beskid Mountains was based on many years of observation and research held in the Babiogórski National Park (BNP), Gorczański National Park (GNP), and Experimental Forestry Facility (EFF) in Krynica. It is worth mentioning that since the study commenced, 62 Cerambycidae species have been observed in the Babiogórski NP. Its area is the only place where *Pachyta lamed* (L.), *Pseudogaurotina excellens* (BRANCS.), and *Euracmaeops septentrionis* (THOMS.) have been spotted. The occurrence of another four species, namely *Brachyta interrogationis* (L.), *Pachydodes erraticus* (DALM.), *Mesosa curculionoides* (L.), and *Mesosa nebulosa* (F.), requires confirmation from the BNP. Gorczański NP is inhabited by 54 Cerambycidae species, two of which (*Cornumutilla lineata* (LETZ.) and *Molorchus kiesewetteri* MULS. et REY) have not been found in the other two investigated locations. The EFF in Krynica houses 94 species, with the following ones having been recorded exclusively from this area: *Acanthocinus aedilis* (L.), *Acanthocinus reticulatus* (RAZUM.), *Anastrangalia dubia reyi* (HEYDEN), *Arhopalus ferrus* (MULS.), *Chlorophorus herbstii* (BRAHM), *Clytus arietis* (L.), *Cortodera femorata* (F.), *Cyrtoclytus capra* (GERM.), *Ergates faber* (L.), *Exocentrus lusitanus* (L.), *Grammoptera abdominalis* (STEPH.), *Leptura aethiops* PODA, *Monochamus galloprovincialis* (OLIV.), *M. saltuarius occidentalis* SLÁMA, *Nivellia sanguinosa* (GYLL.), *Oberea erythrocephala* (SCHRANK), *Phymatodes glabratus* (CHARP.), *Plagionotus arcuatus* (L.), *P. detritus* (L.), *Pogonocherus decoratus* FAIRM., *P. hispidulus* (PILL. et MITT.), *Rhagium bifasciatum* F., *Rhamnusium bicolor* (SCHRANK), *Ropalopus macropus* (GERM.), *Rosalia alpina* (L.), *Saperda carcharias* (L.), *S. perforata* (PALL.),

Stenocorus meridianus (L.), *Stenopterus rufus* (L.), *Stenostola ferrea* (SCHRANK), *Stictoleptura tesserula* (CHARP.), *Strangalia attenuata* (L.) and *Tetropium gabrieli* WEISE.

Comparing the distribution of longhorn beetles from the above-mentioned mesoregions, it can be confirmed that *Pronocera angusta* (KRIECH.), *Tetrops starkii* CHEVR., *Anisarthron barbipes* (SCHRANK), *Pyrrhidium sanguineum* (L.), and *Ropalopus clavipes* (F.) were recorded only from the Beskid Żywiecki Range (outside of BNP). The Beskid Sądecki Range (outside of EFF) houses solely *Anaesthetis testacea* (F.), *Anoploclera sexguttata* (F.), *Lamia textor* (L.), *Oplasia cinerea* (MULS.), *Phytoecia cylindrica* (L.), and *Ph. virgula* (CHARP.), whereas *Exocentrus stierlini* GANGLB., *Phymatodes alni* (L.), and *Xylotrechus antilope* (SCHÖNH.) were found only in the Beskid Wyspowy Range.

A further intensive study in the Wielickie and Wiśnickie Foothills and the Rabczańska and Sądecka Basins might lead to more species being discovered. It is probable that *Deilus fugax* (OLIV.), *Phytoecia coerulea* (SCOP.), and *Phytoecia pustulata* (SCHRANK) may be found in farming wastelands, by road side, and near rail embankments. Woodlots, unkept parks, oak forests, and abandoned orchards could possibly house *Axinopalpis gracilis* (KRYN.), *Grammoptera ustulata* (SCHALL.), *Leioderes kollari* (REDB.), and *Menesia bipunctata* (ZOUBK.), while spruce forests might be inhabited by *Semanotus undatus* (L.). The changing climate might also lead to the migration of *Stenurella septempunctata* (F.), *Leptura aurulenta* F., and *Pachytodes erraticus* (DALM.) from Slovakia through the Moravia Gate, the Poprad River Valley, or Tylicka Mountain Pass.

The Cerambycidae are the beetles whose larval stage of life is closely connected with bark, vascular cambium, phloem, and the wood of trees and shrubs. Some species, in their insect stage, subsist on nectar, pollen, and other parts of plants. The variety of biotopes in the forests of the Beskid Zachodni Mountains creates perfect conditions for the development of many rare longhorn beetle species. Large forest complexes, such as the Karpacka Forest, expedite the migration and exchange of genes between the existing species.

The Babiogórski NP, Gorczański NP, and EFF are the regions that have been thoroughly studied and inventoried, while the Beskid Mały, Beskid Sądecki, Beskid Makowski, and Beskid Wyspowy ranges as well as Wiślickie and Wielickie Foothills still require further research and observation. Despite the high number (148) of species recorded in these regions (ŁUSZCZAK and STARZYK 1982, BURAKOWSKI et al. 1990, GUTOWSKI 1995, SZAFRANIEC et al. 2021), further chorological and ecological research on the Cerambycidae is needed, as they constitute great importance for forest ecosystems. It is also necessary to define protective measures for species protected by law as well as methods of dealing with endangered and nearly-extinct species.

PIŚMIENNICTWO

- BENSE U. 1995. Longhorn beetles. Illustrated key to the Cerambycidae and Vesperidae of Europe. Margraf Verlag, Germany.
- BURAKOWSKI B., MROCKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1990. Chrząszcze Coleoptera. Cerambycidae i Bruchidae. Katalog Fauny Polski, Warszawa, XXIII, **15**: 1-313.
- DANILEVSKY M. (red.). 2020. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 6: Chrysomeloidea I (Vesperidae, Distenidae, Cerambycidae). Updated and Revised Second Edition. Brill, Leiden / Booton.
- GUTOWSKI J.M., 1995. Kózkowate (Coleoptera, Cerambycidae) wschodniej części Polski. Prace IBL, Seria A, **811**: 3-189.
- GUTOWSKI J.M., HILSZCZAŃSKI J., KUBISZ D., KURZAWA J., MIŁKOWSKI M., MOKRZYCKI T., PLEWA R., PRZEWOŻNY M., WELNICKI M. 2010. Distribution and host plants of *Leiopus nebulosus* (L.) and *L. linnei* WALLIN, NYLANDER et KVAMME (Coleoptera: Cerambycidae) in Poland and neighbouring countries. Polskie Pismo Entomologiczne, **79**: 271-282.
- KONDRACKI J. 1998. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
- KUD L. 1983. Chrząszcze z rodziny kózkowatych (Coleoptera, Cerambycidae) uszkadzające korę i drewno drzew i krzewów w Dolinie Popradu. Masyznopis: praca magisterska, AR Kraków: 135 ss.
- KURZAWA J., MIŁKOWSKI M., GUTOWSKI J.M. 2020. Nowe dane o taksonomii i rozmieszczeniu *Tetrops gilvipes* ssp. *adlbaueri* LAZAREV, 2012 oraz *Tetrops praeustus* (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Cerambycidae). Rocznik Muzeum Górnoląskiego, Przyroda, **26** (online 013): 1-20.
- ŁUSZCZAK M.J., STARZYK J.R. 1982. Kózkowate (Coleoptera, Cerambycidae) w drzewostanach Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy (Beskid Sądecki). Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, Leśnictwo, **14**: 109-128.
- PAWŁOWSKI J. 1967. Chrząszcze (Coleoptera) Babiej Góry. Acta Zoologica Cracoviensia, **12**: 419-665.
- SZAFRANIEC S., ŁUSZCZAK M., MICHALCEWICZ J., TRZECIAK A., BOSAK A. 2021. Materiały do poznania rozmieszczenia kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) Beskidu Zachodniego – gatunki nowe i rzadkie. Wiadomości Entomologiczne, **40** (2): online 6A: 1-13.
- STARZYK J.R., BRAWER M., DAJEK S. 1992 (1991). Kózkowate (Coleoptera, Cerambycidae) Gorczańskiego Parku Narodowego. Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody, **10** (1-2): 61-78.
- STARZYK J.R., SZAFRANIEC S. 1989. Kózkowate (Coleoptera, Cerambycidae) Babiogórskiego Parku Narodowego. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie Leśnictwo, **19** (236): 127-148.
- WOJAS T., SZAFRANIEC S. 2013. Nowe stanowiska paskówki tatrańskiej *Cornumutilla lineata* – rzadkiego i relikowego gatunku kózki (Coleoptera: Cerambycidae) – w Beskidach Zachodnich. Chrońmy Przyrodę Ojczyzną, **69** (4): 345-348.

Wpłynęło: 20 sierpnia 2021
Zaakceptowano: 19 września 2021